

Secale cereale L. (Çavdar) Meyvesi Dekoksiyon Ekstresinin Sağlıklı ve Diyabetli Farelerde Hipoglisemik Etkisinin Araştırılması

Hanefi Özbek*, Fevzi Özgökçe**, Ebubekir Ceylan***, Abuzer Taş****, Murat Tunçtürk*****

Özet:

Amaç: Secale cereale L. (çavdar) meyvesi dekoksiyon ekstresinin, sağlıklı ve diyabetli farelerde hipoglisemik etkisinin araştırılması.

Yöntem: Alloksanla diyabet oluşturulmuş farelere ve sağlıklı farelere *Secale cereale L.* ekstresi, glibenclamide (referans) ve serum fizyolojik (kontrol) oral yolla verilir; sıfırıncı, birinci, ikinci, dördüncü ve 24. saatlerde, farelerin kuyruk veninden kan alınarak açlık kan şekeri düzeyleri ölçüldü; sonuçlar tek yönlü varyans analizi ile test edildi.

Bulgular: Secale cereale L. ekstresinin; alloksanla diyabet oluşturulmuş farelerde serum fizyolojik grubuna göre açlık kan şekerini birinci saatte ($p<0.05$) ve ikinci saatlerde ($p<0.01$) anlamlı derecede düşürdüğü, dördüncü ve 24. saatlerde bu etkinin görülmediği ($p>0.05$); glibenclamidein, serum fizyolojik grubuna göre açlık kan şekerini birinci, ikinci ve dördüncü saatlerde anlamlı derecede düşürdüğü ($p<0.001$), 24. saatte bu etkisinin ortadan kalktığı ($p>0.05$); glibenclamide'in, *Secale cereale L.*'ye göre açlık kan şekerini birinci ve ikinci saatlerde $p<0.001$, dördüncü saatte $p<0.05$ düzeyinde anlamlı derecede daha fazla düşürdüğü, 24. saatte ise her ikisi arasında anlamlı bir fark bulunmadığı gözlenmiştir ($p>0.05$). Sağlıklı farelerde gruplar arasında açlık kan şekeri yönünden yapılan ölçümlerde anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Sonuç: Secale cereale L. meyvesi dekoksiyon ekstresinin, referans ilaç olarak kullanılan glibenclamide'den anlamlı derecede düşük düzeyde, yaklaşık dört saat süren zayıf bir hipoglisemik etki gösterdiği gözlemlendi.

Anahtar kelimeler: Secale cereale L., çavdar, glibenclamide, hipoglisemik etki, fare.

Diyabetin (diabetes mellitus) tedavisi amacıyla tıbbi bitkilerin kullanımı Ebers papirüslerinden edinilen bilgilere göre M.Ö. 1550 yıllarına kadar gitmektedir (1). Dünyanın pekçok yerinde çeşitli bitkiler, diyabetin tedavisi için geleneksel yöntemlerle kullanılmaktadır. Kullanılan bu geleneksel bitki tedavilerinin bir kısmı bilimsel çevrelerce dikkate alınmakta ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu alandaki çalışmalarını desteklemektedir (2).

Modern tıpta diyabetin tedavisinde insülin ve oral antidiyabetikler kullanılsa da özellikle gelişmekte olan ülkelere bu ilaçların sağlanması, saklanması, uygulanması, ilaçların yan etkileri gibi nedenlerden dolayı alternatif olarak yeni, doğal veya sentetik antidiyabetik ilaç arayışlarına yönelim başlamıştır (3). Ülkemizde de çeşitli bölgelerde diyabet tedavisi için geleneksel bitki tedavilerine başvurulduğu bilinmekte (4,5); ayrıca tıbbi bitkilerin hipoglisemik etkileri üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır (6-8).

Secale cereale L., ülkemizin çeşitli bölgelerinde tarımsal amaçla yetiştirilmekte, meyveleri (daneleri) % 60 nişasta ve sellüloz taşımakta olan bir tahıl türüdür. Meyvelerinin öğütülmesi ile elde edilen un, dahilen yumuşak bir müshil olarak "çavdar ekmeği" halinde kullanılmaktadır. (9). Çavdar danesi % 86.6 kuru madde, % 11.5-14.0 protein, % 1.7 yağ içermektedir (10).

Van'ın Başkale ilçesi ve civarında çavdar meyveleri kaynatılarak çay şeklinde hazırlanıp antidiyabetik etki sağlamak amacıyla içilmektedir. Yapılan ön çalışmada *Secale cereale L.*'nin hipoglisemik etkisi üzerine yapılmış yerli ve yabancı herhangi bir araştırmaya rastlanmadı.

Bu çalışma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Neuroscience Araştırma Birimi (NAB) Laboratuvarları'nda gerçekleştirilmiştir.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji AD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M.Y.O., Van

****Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özalp M.Y.O., Van

*****Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Van.

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Hanefi ÖZBEK

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı

Maraş Caddesi Araştırma Hastanesi

65300 VAN

Çavdarın hipoglisemik etkisinin olup olmadığını bilimsel temellere dayandırmak amacıyla *Secale cereale* L. meyvelerinin dekoksasyon ekstresi sağlıklı farelerde ve alloksanla diyabet oluşturulmuş farelerde araştırıldı. Karşılaştırma için standart hipoglisemik ajan olarak glibenclamide kullanıldı (11).

Gereç ve Yöntem

Bitki materyali:

Secale cereale L. meyveleri 2002 Temmuz ayında Başkale civarından toplandı ve oda ısısında kurutulmuş kullanılmaya hazır zamana kadar saklandı. Referans için örnek çavdar meyveleri laboratuvarında (örnek no: B-04) bulundurulmaktadır.

Bitki materyalinin ekstraksiyonu:

Kurutulmuş meyveler elektrikli değirmende öğütülüp, bir litre kaynamış suyun içerisine 30 gram konularak oda ısısında soğutuldu. Ardından filtre kağıdı aracılığıyla süzülerek kullanıma hazır hale getirildi.

Deney hayvanları:

Çalışmada 10 haftalık, 22-26 gram ağırlıkta, erkek fareler (*Mus Musculus Swiss albino*) kullanıldı. Deney hayvanları "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Neuroscience Araştırma Birimi (NAB) Deney Hayvanları Ünitesi"nden temin edildi; standart kafeslerde barındırılıp, yem ve su alımı serbest bırakıldı. Hayvanların bulunduğu oda 22 ± 2 °C'de, 12 saat karanlık-12 saat ışık ortamında tutuldu. Her çalışma öncesi hayvanlar, çalışma prosedürü gereği 18 saat aç bırakıldı. Çalışmaya başlamadan önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan onay alındı (onay karar sayısı: 2001/03-13).

Farelerde deneysel diyabet oluşturulması:

On sekiz saat aç bırakılan farelere 150 mg/kg alloksan, serum fizyolojik (SF) içerisinde çözülerek, periton içi yolla verildi. Bu işlem 48 saat arayla toplam 3 kez uygulandı (12). Son uygulamadan yedi gün sonra fareler 18 saat aç bırakılarak kan şekeri seviyelerine bakıldı (sıfırıncı saat), 200 mg/dL ve üzerinde açlık kan şekeri değerlerine sahip fareler diyabetli olarak kabul edilip çalışmaya alındı ve diğer fareler çalışma dışı bırakıldı.

Biyolojik analizler:

Secale cereale L. meyvesi ekstresinin diyabetli farelerde hipoglisemik etkisinin ölçümü Alloksanla diyabet oluşturulmuş fareler, kullanılarak herbirinde sekizer fare olacak şekilde üç çalışma grubuna ayrıldı. Birinci gruba serum fizyolojik (SF: 0.2 ml), ikinci gruba (referans grup) glibenclamide (3 ml/kg) ve üçüncü gruba *Secale cereale* L. dekoksasyon ekstresi (5 ml/kg)

oral yoldan uygulandı. Uygulamayı takiben birinci, ikinci, dördüncü ve 24. saatlerde kuyruk venlerinden kan alındı. Alınan bu kan örneklerinden "glukoz-oksidad peroksidad metodundan" hareketle üretilmiş olan şeker stripleri aracılığıyla MediSense Optium Blood Glucose System (Abbott) cihazında kan şekeri düzeylerine bakıldı.

Secale cereale L. meyvesi ekstresinin sağlıklı farelerde hipoglisemik etkisinin ölçümü:

Sağlıklı farelerden herbirinde sekizer fare olacak şekilde üç çalışma grubu oluşturuldu. On sekiz saatlik açlığı takiben birinci gruba 0.2 ml serum fizyolojik ikinci gruba (referans grup) glibenclamide (3 ml/kg) ve üçüncü gruba 5 ml/kg *Secale cereale* L. dekoksasyon ekstresi oral yoldan uygulandı. Uygulamayı takiben birinci, ikinci, dördüncü ve 24. saatlerde kuyruk venlerinden kan alındı. Alınan bu kan örneklerinden "glukoz-oksidad peroksidad metodundan" hareketle üretilmiş olan şeker stripleri aracılığıyla MediSense Optium Blood Glucose System (Abbott) cihazında kan şekeri düzeylerine bakıldı.

İstatistik analiz:

Grupların kan şekeri seviyeleri ortalama \pm standart hata ortalaması (Ort \pm SHO) olarak gösterildi. Verilere One-sample Kolmogorov Smirnov testi uygulanarak veriler dağılım yönünden analiz edildi. Normal dağılım gösteren verilere parametrik bir test olan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulandı. Bu testte anlamlı çıkan gruplar için post-hoc Tukey testi uygulandı ve $p < 0.05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi (13,14).

Bulgular

Alloksan diyabetli farelerden oluşturulmuş çalışma gruplarının farklı zamanlardaki açlık kan şekeri seviyeleri Tablo 1'de, sağlıklı farelerden oluşturulmuş çalışma gruplarının farklı zamanlardaki açlık kan şekeri seviyeleri ise Tablo 2'de verilmiştir. Elde edilen kan şekeri değerlerinin zaman içindeki seyri dikkate alındığında, örneğin 400 mg/dL değerinin bir saat sonra 300 mg/dL'ye düşmesi ile (100 mg/dL'lik yani % 25'lik bir düşme) 200 mg/dL değerinin bir saat sonra 100 mg/dL'ye düşmesinin (yine 100 mg/dL ama % 50'lik bir düşme) aslında birbiriyle aynı seviyede bir düşme olamayacağı açıktır. Bu nedenle elde edilen verilerin sıfırıncı saatte ölçülen ilk değere göre 100 üzerinden standardize edilmesi gereklidir. Bu standardizasyon işlemi için aşağıdaki formül kullanılmış olup, Tablo 1 ve Tablo 2'nin devamında bu standardize edilmiş % değerler verilmiş ve tartışma bu değerler üzerinden

Tablo I: Alloksan diyabetli farelerde çalışma gruplarının kan şekeri düzeyleri.

Gruplar	Açlık kan şekeri düzeyleri (mg/dl)				
	0. saat	1. saat	2. saat	4. saat	24. saat
Kontrol (SF)	322.0±15.1	322.5±21.1	330.2±21.9	251.5±18.6	188.7±8.3
Glibenclamide	222.8±11.9	123.6±05.3	87.8±04.1	95.0±08.8	94.0±15.8
Secale cereale L.	286.0±21.4	249.5±22.1	217.5±23.9	190.5±02.4	136.0±05.8
Sıfıncı saate göre kan şekerinin düşme oranı (%)					
	0-1. saat	0-2. saat	0-4. saat	0-24. saat	
Kontrol (SF)	0.04±3.9	3.98±7.6	-19.22±8,7	-39.69±5.2	
Glibenclamide	^c -43.48±3.2	^c -59.05±3.8	^c -56.96±3.4	-48.92±2.6	
Secale cereale L.	^{ae} -13.22±1.2	^{be} -24.97±2.7	^d -31.79±4.2	-51.85±1.5	
Varyans analizi F değeri	<i>*50.840</i>	<i>*38.809</i>	<i>*11.873</i>	<i>2.828</i>	

Veriler ortalama ± Standart hata ortalaması olarak gösterildi. Varyans analizi için p değeri: * : p<0.001 Post-hoc Tukey HSD testi için p değerleri: a: p<0.05 ilgili grubun kontrol grubu ile karşılaştırılması. b: p<0.01 ilgili grubun kontrol grubu ile karşılaştırılması. c: p<0.001 ilgili grubun kontrol grubu ile karşılaştırılması. d: p<0.05 ilgili grubun glibenclamide grubu ile karşılaştırılması. e: p<0.001 ilgili grubun glibenclamide grubu ile karşılaştırılması.

Tablo II: Sağlıklı farelerde çalışma gruplarının kan şekeri düzeyleri.

Gruplar	Açlık kan şekeri düzeyleri (mg/dl)				
	0 h	1 h	2 h	4 h	24 h
Kontrol (SF)	91.50±12.8	72.75±7.2	60.50±4.1	61.25±4.1	54.50±3.0
Glibenclamide	68.75±01.3	59.25±4.8	59.00±3.6	53.25±2.9	49.75±2.0
Secale cereale L.	99.40±04.2	89.60±2.8	79.8±7.1	64.40±5.6	57.40±2.1
Sıfıncı saate göre kan şekerinin düşme oranı (%)					
	0-1. saat	0-2. saat	0-4. saat	0-24. saat	
Kontrol (SF)	-19.04±3.6	-31.34±7.0	-30.00±9.0	-38.13±5.9	
Glibenclamide	-14.08±5.5	-14.34±4.0	-22.60±3.6	-27.66±2.3	
Secale cereale L.	-9.65±1.7	-19.55±7.1	-34.98±6.0	-42.00±2.3	
Varyans analizi F değeri	<i>1.654</i>	<i>1.672</i>	<i>0.908</i>	<i>3.929</i>	

Veriler ortalama ± Standart hata ortalaması olarak gösterildi.

yapılmıştır. Kan şekeri seviyesinin düşmesi (%) = $100 \times (\text{Kan şekeri}_n - \text{Kan şekeri}_0) / \text{Kan şekeri}_0$
Kan şekeri_n: n. yani 1., 2., 4. veya 24. saatteki kan şekeri değeri. Kan şekeri₀: Sıfıncı saatte ölçülen kan şekeri değeri.

Tartışma

Ülkemizde çeşitli bölgelerde diyabet tedavisi için geleneksel bitki tedavilerine başvurulduğu bilinmekte (4,5); ayrıca tıbbi bitkilerin hipoglisemik etkileri üzerinde bilimsel çalışmalar

yapılmaktadır. Akev ve arkadaşları (6) Türkiye'de (Tokat, Amasya yöreleri) halk arasında kan şekerini düşürücü olarak kullanıldığı belirtilen *Prunus mahaleb* tohumlarının (İdris ağacının kurutulmuş tohumları, mahlep tohumu) kan şekerini düşürücü etkisini tavşanlar üzerinde çalışmışlar, fakat bitki ekstresinin bu etkiye sahip olmadığını göstermişlerdir. Kavalalı ve arkadaşları (7) *Urtica pilulifera* (kara ısırgan) bitkisinin meyvelerinden elde ettikleri ekstrenin sıçanlar

üzerindeki hipoglisemik etkisini araştırdıkları çalışmalarında, hazırlanan ekstresinin istatistiksel olarak anlamlı derecede hipoglisemik etki gösterdiğini ortaya koymuşlardır. Özbek ve arkadaşları (8) Van ili ve civarında tüketilen Rheum ribes (uşkun) kökünün kan şekerini düşürmek amacıyla da kullanıldığını gözlemişler ve normal farelerde ve alloxan'la diyabet oluşturulmuş farelerde hipoglisemik etkisini araştırarak, bitki ekstresinin fareler üzerinde hipoglisemik etkili olduğunu göstermişlerdir.

Bu çalışmada Secale cereale L. (Çavdar) meyvesi dekoksasyon ekstresinin sağlıklı ve diyabetli farelerde hipoglisemik etkisi araştırılmış, sonuçlar Tablo 1 ve Tablo 2'de gösterilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde, Secale cereale L. meyvesi dekoksasyon ekstresinin kan şekeri seviyesini, alloxan diyabetli farelerde SF grubuna göre birinci saatte ($p<0,05$) ve ikinci saatte ($p<0,01$) istatistiksel olarak anlamlı derecede düşürdüğü, dördüncü ve 24. saatlerde SF grubu ile arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir. Glibenclamide'in ise kan şekeri seviyesini, alloxan diyabetli farelerde SF grubuna göre birinci, ikinci ve dördüncü saatlerde $p<0,001$ düzeyinde düşürdüğü, 24. saatte hipoglisemik etkisinin ortadan kalktığı izlenmektedir. Glibenclamide'in kan şekerini Secale cereale L.'ye göre birinci ve ikinci saatlerde $p<0,001$ seviyesinde, dördüncü saatte $p<0,05$ düzeyinde anlamlı derecede düşürdüğü görülmekte, 24. saatte ikisi arasında bir fark bulunmamaktadır. Tablo 2 incelendiğinde; sağlıklı farelerde gruplar arasında kan şekeri yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemektedir.

Secale cereale L. dekoksasyon ekstresinin alloxanla diyabet oluşturulan farelerde zayıf da olsa hipoglisemik bir etki potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Bu hipoglisemik potansiyel glibenclamidee göre istatistiksel olarak anlamlı derecede zayıf olarak bulunmuştur. Bitki ekstresinin hipoglisemik etkisi dördüncü saatte ortadan kalkmakta, glibenclamide'in etkisi ise sürmektedir. Bitki ekstresi verilen sağlıklı farelerle, SF ve glibenclamide verilen sağlıklı fareler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Secale cereale L. dekoksasyon ekstresinin yaklaşık dört saat kadar süren zayıf bir hipoglisemik etkiye sahip olduğu, sağlıklı fareler üzerinde ise herhangi bir hipoglisemik etkisinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Investigation of The Hypoglycemic Effect of Secale cereale L. Fruit Decoction Extract in Healthy and Diabetic Mice

Abstract;

Aim: Investigation of the hypoglycemic effect of secale cereale L. fruit decoction extract in healthy and diabetic mice.

Method: Extract of Secale cereale L., glibenclamide (as a reference group) and physiologic saline (control group) were administrated perorally to the healthy and diabetic mice induced with alloxan. Before treatment, at the first, second, third, fourth and 24th hours, blood was taken from the vena coccygea of mice and Blood glucose levels were measured. Results were tested by One-way ANOVA.

Results: When compared with physiologic saline group, it was observed that Secale cereale L. extract decreased blood glucose values significantly in diabetic mice induced with alloxan at the first ($p<0,05$) and second hour ($p<0,01$), this effect was not observed at the fourth and 24th hour. Glibenclamide decreased blood glucose values significantly at the first, second and fourth hours ($p<0,001$); this effect was disappeared at the 24th hour. When compared with Secale cereale L., it was observed that glibenclamide decreased blood glucose values more significantly at the first, second and fourth hours ($p<0,001$), there was not significant difference between two groups ($p>0,05$) at the 24th hour. There was not significant difference in blood glucose values measurements among groups of healthy mice.

Conclusion: It was observed that the decoction extract of Secale cereale L. has significantly lower effect (weak hypoglycemic effect lasting for nearly four hours) when compared with glibenclamide which was used as a reference agent.

Key words: Secale cereale L., rye, glibenclamide, hypoglycemic effect, mice.

Kaynaklar

1. Pushparaj P, Tan CH, Tan BKH: Effects of Awerroha bilimbi leaf extract on blood glucose and lipids in streptozotocin-diabetic rats. J Ethnopharmacol 72:69-76, 2000.
2. WHO Expert Committee on Diabetes mellitus, Second Report. Technical Report Series 646. WHO, Geneva, p: 61, 1980.
3. Marles RJ, Farnsworth NR: Antidiabetic plants and their active constituents. Phytomedicine 2(2):137-189, 1995.
4. Bozan B, Koşar M, Tunalier Z, Değirmenci İ, Üstüner C, Başaran A, Başer KHC: Şeker hastalığında kullanıldığı bilinen bazı bitkilerin kan aminoasit düzeylerine etkisinin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi ile belirlenmesi. XI. BİHAT, 22-24 Mayıs 1997 Ankara, Bildiri kitabı. Ed: Coşkun M, Ankara Üniv Ecz Fak Yay No: 75: 369-378.

5. Erol MK, Tuzlacı E: Eğirdir (Isparta) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. XI. BİHAT, 22-24 Mayıs 1997 Ankara, Bildiri kitabı. Ed: Coşkun M, Ankara Üniv Ecz Fak Yay No: 75: 466-475.
6. Akev N, Can A, Sütlüpinar N: Effect of Prunus mahaleb seeds on blood glucose level. IX. BİHAT, 16-19 Mayıs 1991 Eskişehir, Bildiriler. Ed: Başer KHC, Anadolu Üniv Yay No: 641: 33-39.
7. Kavalalı G, Tuncel H, Göksel S, Hatemi H: Urtica pilulifera (kara ısırgan) bitkisinin sıçanlar üzerindeki hipoglisemik etkisinin araştırılması. XII. BİHAT, 20-22 Mayıs 1998 Ankara, Abstract Book, P-90.
8. Özbek H, Ceylan E, Kara M, Özgökçe F, Koyuncu M: Rheum ribes (uşkun) kökünün normal farelerde ve alloxan'la diyabet oluşturulmuş farelerde hipoglisemik etkisi. XIV. BİHAT, 29-31 Mayıs 2002 Eskişehir, Bildiri Özetleri. Anadolu Üniv Ecz Fak Farmakognozi AD ve TBAM, Eskişehir, B-13.
9. Baytop T: Therapy with Medicinal Plants in Turkey. 2nd Edition, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 1999.
10. Gökgöl M: Serin İklim Hububatı, Ziraati ve Islahı. İstanbul, Özyayın Matbaası, 1969.
11. Amalraj T, Ignacimuthu S: Evaluation of the hypoglycaemic effect of *Memecylon umbellatum* in normal and alloxan diabetic mice. J Ethnopharmacol 62:247-250, 1998.
12. Rodriguez H, Perez RM, Muñoz H, Perez C, Miranda R: Inducción de diabetes en raton por medio de aloxana. Acta Med XI: 33-36, 1975.
13. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V: Biostatistics. 8th Edition, Ankara, Hatiboğlu Yayınevi, 1998.
14. Hayran M, Özdemir O: Bilgisayar İstatistik ve Tıp. Ankara, Hekimler Yayın Birliği Medikal Araştırma Birimi, Medikomat Basımevi, 1995.

Van İlindeki Erişkinlerde Önemli Sağlık Standartları ve Bazı Hastalıkların Prevalanslarının Araştırılması: Metodolojinin İncelenmesi

Halis Aksoy, Reha Erkoç, Süleyman Alıcı, Mahmut İlhan, İmdat Dilek, Kürşat Türkdoğan, Mehmet Sayarlıoğlu, Cevat Topal

Özet:

Van ilindeki önemli sağlık problemleri ile ilgili yeterli sayıda epidemiyolojik çalışma yoktur. Yöremizin öncelikli sağlık sorunlarını ortaya çıkarmak ve çözümü için bir başlangıç noktası oluşturmak amacıyla kesitsel bir toplum taraması yapıldı. Van ilini nüfus dağılımı, sosyal ve coğrafi konum olarak temsil eden, merkezde üç sağlık ocağı ve dört merkez köyü, ve ilçelerde dokuz ilçe merkezi ve 11 köy seçildi. Bu yerleşim yerlerinden sistematik örnekleme yöntemi ile toplam 512 haneden seçilen 587 erkek ve 1447 kadın; toplam 2034 kişi değerlendirildi. Bireylerden anemnez alındı, fizik muayeneleri yapıldı, kan alındı ve gerekli olduğunda EKG çekildi. Veriler bilgisayara Excel v 7.0 programı kullanılarak girildi. Çalışmanın metodu, yapılma şekli, koşulları ve kısıtlamaları tartışıldı. Halkın bu tür çalışmalara yaklaşımı ilerideki çalışmaları özendirici nitelikte olup metodolojideki aksaklıkların giderilmesi ve teknik ve mali konularda daha kapsamlı ve gerçekçi yaklaşımlarla çok daha başarılı çalışmalar yapılabilmesi kanaatine varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Van, Türkiye, epidemiyoloji, prevalans, metod

Toplumlarda sağlık hizmetlerine yönelik kısa ve uzun vadeli planları yaparken o toplumun öncelikli sağlık problemlerini bilmek gereklidir. Bunun için de geniş tabanlı, iyi planlanmış taramaların yapılması gereklidir. Ülkemizde ve özellikle yöremizde bu tür çalışmalar yok denecek sayıdadır. Bu çalışmadaki amaç bölgemizin öncelikli sağlık sorunlarını ortaya çıkarmak ve çözümü için bir başlangıç noktası oluşturmaktır. Biz Van ilindeki erişkinlerde sigara içimi, doğum, düşük prevalanslarını, kadınlarda kılınma paterni anormalliklerini, hemogram, ALT, total protein, albumin, alkalin fosfat, total bilirubin, indirekt ve direkt bilirubin, kreatinin, ürik asit, kalsiyum, fosfor, trigliserid, kolesterol, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), tiroid stimulan hormon (TSH), tiroid hormonları (serbest T3, serbest T4), ferritin, serum protein elektroforezi anormalliklerini, Helicobacter pylori, HBsAg, antiHBc, anti HBs, anti HCV serolojilerini, iskemik kalb hastalığı, obezite, hipertansiyon, kronik böbrek yetersizliği, guvatr, hipotiroidi, hipertroidi, anemi, ve bruselloz prevalanslarını araştırmayı amaçladık

Gereç ve Yöntem

Nüfus örnekleme:

Bu çalışma için Van ilini nüfus dağılımı, sosyal ve coğrafi konum olarak temsil eden, merkezde

üç sağlık ocağı bölgesi ile dört merkez köyü, ve ilçelerde dokuz ilçe merkezi ve 11 köy seçildi. 1990 yılı nüfus sayımına göre Van İlinde toplam 637 433 kişi yaşamaktadır (20 yaş üstünde 242 974 kişi), bu sayımdan yapılan projeksiyona göre 1997 yılı 20 yaş üstü kişi sayısı 315 866 olarak bulunmuştur. Toplam 2034 kişinin (% 0.65) bu çalışma amacıyla Van ilini yeterli ölçüde yansıtabileceği saptandı. Bu amaçla Van merkezde II, III, IV no'lu sağlık ocakları ve merkeze bağlı Erçek, Bostaniçi, Alaköy ve Gedikbulak merkez köylerinde, ilçelerden de Edremit, Çaldıran, Başkale, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray'da ilçe merkezleri ve bazı köylerinde çalışma yapıldı. Toplam olarak 587 erkek ve 1447 kadın olmak üzere 512 haneden 2034 kişinin verileri Excel programına girildi.

Yerleşim birimlerindeki bireylerin seçimi:

Her yerleşim birimine bir gün önceden gidilerek sağlık ocağı hekimi, hemşiresi, ebisi veya yerel yönetici ile görüşülerek çalışmaya alınacak bireyler ev takip fişlerinden (ETF) yararlanılarak sistematik örnekleme yöntemi ile seçildi. Bu kişilere araştırma hakkında bilgi verilerek bir gün sonra aç karnına belirtilen yere (sağlık ocağı, okul vb) gelmeleri sağlandı. Belirtilen günde yeterli sayıda bireyin gelmediği durumlarda ikinci bir gün belirlenerek aynı yerleşim birimine tekrar gidildi.

YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van.

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Reha ERKOÇ

YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD. VAN

Tablo I: Taramada kullanılan anemnez ve fizik muayene formu.

1.Hasta No	2. İlçe:	3. Köy:
4.Adı, soyadı:	5. Cinsi: Erkek (1) Kadın (2)	
6. Yaşı:	7.Kadın ise Gebelik:	8. Düşük:
9.Canlı doğum:	10.Ölü Doğum:	
11. Yaş grubu: 20-29(1)	30-39(2)	40-49(3)
50-59(4)	60-69(5)	70+ (6)
12.Hanedeki Kişi Sayısı:	13. 20 yaş üstü kişi sayısı:	
14-18.Özgeçmiş.(yanyana 5 sütun,sıra numarasına göre yanyana girilecek)		Özellik yok (0)
Konjestif Kalb Yetmezliği (1) Koroner Yetersizliği;AP (2) Miyokard İnfarktüsü(3) Hipertansiyon (4) Koroner by-pass operasyonu (5) Perkütan transluminal koroner anjioplasti (6) Diabetes Mellitus (7) Kalb kapak Hastalığı (8) Guvatr (9)		
19.Kapak hast.tipi.....(sütun15)	20. Diğer(belirtiniz).....	
Soygeçmiş: 21.Ailede kalb hastalığı: Var (1) Yok (0)	22. Ailede kanser Var(1) Yok (0)	23.Ailede guvatr Var (1) Yok (0)
24.Ailede Hipertansiyon Var(1) Yok (0)	25.Sigara: Günde kaç paket içiyor	
26.İçiyorsa kaç yıldır?		
Şikayetleri: Şikayet kodları: baş ağrısı(1) bulantı± kusma(2) çarpıntı(3) eklem ağrısı(4) göğüs ağrısı(5) halsizlik(6) idrarla yanma(7) ishal(8) kabızlık(9) karın ağrısı(10) nefes darlığı(11) öksürük(12) sıkıntı(13) uykusuzluk(14) uyuşma (eller veya ayaklarda)(15) zayıflama(16) böğür ağrısı		
27.Şikayet1(kod).....	28.şikayet2.(kod).....	29.şikayet3.(kod).....
30.Belirtilen dışında1.....	31. Belirtilen dışında2.....	
32.Son 2 yılda en az 3 ay öksürük: Var (1) Yok (0)	33. Angina Pectoris: Var (1) Yok (0) Şüpheli (3)	34: Ağzınızda küçük yaralar çıkarmı (aft) hayır(0) evet(1)
35 .BOY:	36. KİLO	
FİZİK MUAYENE: Tansiyon (5 dakika dinlenmeden sonra 3 dk ara ile):		
37 Sistolik1.....	38. Diastolik1	39. Sistolik 2
40. Diastolik 2	41.Guvatr Yok (0) Var : (1) (2) (3)	42.Tipi: MultinodülerG (1) Tek Nodül(2) Diffüz(3)
Kıllanma: 43.Göbek üstünde var(1) yok(0) 44. Sternum üstü 1 0 45.Göğüs 1 0 46.Yüz 1 0 47.Kalb apeksinin yeri: Midklaviküler hatta 5.İnterkostal aralıkta (1) diğer:belirtiniz.....		
48.Kaçıncı interkostal aralıkta	49. Apeks el kaldırıyor mu: 0 1 2 3	50.Üfürüm 0 1 51.Üfürümün Türü ve Şiddeti:.....
52. Toraks ön-arka çapı: normal (0) artmış(1) 53.Ekspiryum: Normal(0) Uzamış(1) 54. Ral: Yok(0) Var (1)		
55 Varsa türü: krepitan(1) Sukrepitan(2) Kaba(3) 56. Karaciğer Mutlak matitesi kaçıncı kot aralığında:.....		
57.Midklaviküler hatta kosta kavşını kaç cm geçiyor?		
58. Splenomegali Yok.(0) Var .(cm)		
59.Epigastrik hassasiyet (0) Yok 1(var)		

Tablo II: Merkezde çalışmaya alınan populasyon.

Yerleşim Yeri (Van Merkez)	Taranan Kadın sayısı	Taranan Erkek sayısı	Toplam
4 No'lu Sağlık Ocağı	21	5	26
3 No'lu Sağlık Ocağı	113	7	120
2 No'lu Sağlık Ocağı	43	12	55
Erçek	0	61	61
Bostaniçi	15	65	80
Alaköy	52	35	87
Gedikbulak	45	4	49
Merkez Toplamı	289	189	478

Tablo III: Periferde çalışmaya alınan populasyon.

Yerleşim Yeri (İlçeler ve köyleri)	Taranan Kadın sayısı	Taranan Erkek sayısı	Toplam
Gürpınar Merkez	25	7	32
Gürpınar Güzelsu	64	35	99
Erciş Merkez	142	19	161
Erciş Çelebibağ	92	1	93
Erciş Kocapınar	108	33	141
Gevaş Merkez	46	10	66
Gevaş Güzelkonak	88	20	108
Muradiye Merkez	58	34	92
Muradiye Ünseli	100	32	132
Başkale Merkez	68	30	98
Başkale Albayrak	49	39	88
Özalp Merkez	20	11	31
Saray Merkez	42	23	65
Saray Örenburç	70	42	112
Çaldıran Merkez	51	8	59
Edremit Merkez	10	6	16
Edremit Gölbaşı	26	9	35
Edremit Elmalı	28	2	30
Çaldıran Hanköy	39	6	45
Çaldıran Altıyol	32	21	53
İlçe ve Köyleri Toplamı	1158	388	1546

Tablo IV: Taranan bireylerin yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımı:

Yaş Grubu:	1(20-29)	2 (30-39)	3 (40-49)	4 (50-59)	5 (60-69)	6 (70+)
Erkek	112	154	106	88	93	42
Kadın	402	380	293	175	134	55

Tarama ekibi ve çalışma takvimi:

Taramaya Temmuz 1997'de başlandı, bireylerin taranması ve örneklerin alınması işlemleri Kasım 1997'de tamamlandı. Seçilen haftalarda haftanın 3 ila 4 günü, hergün bir yerleşim birimine gidildi. Ulaşım vasıtası olarak araştırma ekibindeki doktorların özel otoları kullanıldı. Bireylerin taranması genellikle saat 7:30-12:00 arasında tamamlandı. Araştırma ekibinde YYÜ Tıp Fakültesine mensup en az üç öğretim üyesi, bir iç hastalıkları araştırma görevlisi ve üç hemşire bulunmaktaydı. Taranan kişilerin öğretim üyeleri tarafından araştırma formuna uygun olarak anemnezleri alındı ve fizik muayeneleri yapıldı (tablo 1). Kan basıncı ölçümü sağ koldan hasta oturur vaziyette iken 5 dakika dinlendirildikten sonra 3 dakika ara ile iki kez olmak üzere yapıldı. Boy-kilo ölçümü, kan alınması, EKG çekilmesi (50 yaş üstü

bireylerden, angina pektoris veya hipertansiyonu olanlarda) doktor gözetiminde hemşireler tarafından yapıldı. Ekip beraberinde şu malzemeleri bulundurdu: etiketler, kan tüpleri (EDTA'lı ve boş tüpler), tüp sporları, enjektörler, camyazar kalemler, anemnez ve fizik muayene formları, bir baskül, bir boy ölçme cetveli, üç aneroid tansiyon ölçme aleti (Erka marka), bir tek kanallı EKG cihazı (Nihon-Kohden Cardiofax) ve santrifüj cihazı.

Lojistik destek İl Sağlık Müdürlüğü, YYÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Tıp Fakültesi Vakfı tarafından sağlandı.

Yürütücü kurul:

Yürütücü kurul Prof. Dr. Halis Aksoy başkanlığında Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalının beş öğretim üyesi (H Aksoy, R Erkoç, İ Dilek, S Alici, M İlhan) tarafından oluşturuldu.

Alınan örneklerin saklanması ve tetkiklerin yapılması:

Hemogram için alınan EDTA'lı örnekler ve biyokimya tetkikleri 6 saat içinde çalışılırken diğer kanlar santrifüj edilerek yerleşim yeri işaretlenmiş ve yaş gruplarına göre ayrılmış ayrı poşetlere her kişiden beş epandorf tüpü serum olacak şekilde etiketlenerek eksi 70 derecede derin dondurucuda saklandı.

Çalışma bitiminde serumlar çözünmemeleri sağlanarak gidecekleri laboratuarlara göre ayrıldılar. Tetkikler eldeki kit miktarının kısıtlı olması nedeniyle kit sayısının yettiği oranda her yerleşim biriminden yaş grupları cinsiyet ve total kişi sayısı ile dengeli dağılım oluşacak şekilde rastgele seçilerek belirlenmiş örneklerde yapıldı.

Araştırma sırasında bireyler fizik muayene ve EKG bulguları açısından bilgilendirildiler. Hemen tedavi başlanması gereken hastalığı olanlara (ÜSYE, tanısı yeni konmuş grade III-IV hipertansiyon vb) gerekli tedaviler düzenlenerek tavsiyelerde bulunuldu. Laboratuvar sonuçları taranan beldelerin sağlık ocağı doktoru, ebe veya hemşiresi veya ilgili yerel yöneticisine liste halinde gönderilerek bireylerin bunlardan haberdar olması sağlandı. Ayrıca neticelerin yorumlanması ve yapılması gerekenler ile ilgili bir kılavuz da hazırlanarak neticeler ile birlikte gönderildi.

Veri işleme ve istatistiksel analiz:

Araştırma formları veriler girilmeden önce kontrol edildi, verilerin ve tetkik neticelerinin bilgisayarda Microsoft® Excel v 7.0 programıyla girilmesinden sonra kontrolleri de yapıldı.

Her yerleşim biriminin merkez ve köyleri olmak üzere ayrı kütükler oluşturuldu. Verilerin istatistiksel incelemesi Microsoft® Excel v.7.0 bilgisayar programı ile yapıldı.

Tetkiklerden kreatinin, AST, ALT, bilirubinler, total protein, albumin, alkalin fosfat, ürik asit, kalsiyum, fosfor, trigliserid, kolesterol, ve HDL YYÜ Tıp Fakültesi Biyokimya AD laboratuvarında enzimatik kolorimetrik metodla Teknicon RA-XT otoanalizöründe (Biotrol) çalışıldı. TSH, FT3, FT4, ve ferritin tetkikleri kemiluminesans yöntemi ile Immulite otoanalizöründe çalışıldı. Helicobacter pylori, HBsAg, antiHBc, anti HBs, anti HCV serolojileri Cobas Core otoanalizöründe II. kuşak ELISA ile çalışıldı. Tam kan sayımı Hematoloji laboratuvarında Coulter (MAX-M) otomatik tam kan sayım cihazı ile çalışıldı. Brucella aglütinasyon testi mikrobiyoloji laboratuvarında modifiye Brucella tüp aglütinasyon testi /Wright testi) ile çalışıldı. Protein elektroforezi selüloz asetat jel elektroforezi ile yapıldı.

Bulgular

Merkezde ve periferde yerleşim birimlerine göre çalışmaya alınan popülasyonlardaki birey sayıları tablo 2 ve 3 de gösterilmiştir. Tablo 4 de yaş gruplarına göre dağılım yer almaktadır. Ortalama yaş: 40.6 ±14.7, kadınlarda 39.1 ± 14.1, erkeklerde 44.2 ± 15.3 olarak saptanmıştır (min.20, max 85 yaş).

Tartışma

Yöremiz Türkiye'nin doğu sınırının bir kısmını oluşturan, 1720 m rakıma sahip, coğrafi olduğu kadar sosyal, kültürel, etnik, beslenme alışkanlıkları, barınma olanakları, doğum oranı, sosyal güvence, iklim gibi pek çok açıdan özel koşullara sahiptir.

Bu nedenle Türkiye'nin diğer yörelerinde yapılan araştırma neticelerinin yöremiz için de aynen kabul edilmesi doğru değildir. Bölgemizin öncelikli sağlık sorunlarını ortaya çıkarmak ve çözümünde bir başlangıç noktası oluşturmak amacıyla geniş tabanlı bir tarama çalışması yapıldı. Çalışmaya yöre insanının bakışı gayet olumlu idi.

Çalışmamızda dil farklılığı, sosyal ve kültürel bazı sebeplerle özellikle bayanlarla iyi iletişim sağlanamamış ve bazı anemnez soruları eksik kalmış, alkol alımı ve fiziksel aktivite gibi bazıları da çalışmaya hiç dahil edilememiş, idrar tetkiki yapılamamıştır. Erkek nüfus sabah erkenden işe gittiğinden ve taramanın yapıldığı yerlerin şehir merkezine uzaklığından dolayı sabah 8-8:30'dan önce çalışmaya başlanamaması nedeniyle çalışmamızda kadın nüfus daha fazla olmuştur, ayrıca çağrılmadıkları halde çağrılan insanlardan duyarak çalışmaya gelen ve kısıtlı saha koşullarında çalışmaya dahil edilen bireyler nedeniyle olgu seçimindeki istatistiksel yöntem tam olarak gerçekleştirilememiştir, çalışmamızdaki en önemli kısıtlama budur.

Böylesi bir çalışmada tetkiklerin getirdiği parasal yük eldeki mevcut kaynaklarla tam olarak karşılanamadığından tüm tetkikler planlandığı ölçüde gerçekleştirilememiştir.

Ayrıca anemnez ve fizik muayene formlarındaki bazı bilgilerin değişik teknik sebepler veya zaman kısıtlamasından dolayı eksik kalması nedeniyle her bir parametre için birey sayısı kadar veri elde edilememiş bu nedenle her bir parametre farklı eleman sayısına sahip olmuştur.

Ancak maddi kısıtlama nedeniyle birey sayısınca çalışılmayacak olan parametreler belirlenmiş ve bunların % kaç oranında gerçekleştirileceği saptandıktan sonra her

yerleşim biriminden yaş grubu ve cinsiyet oranı değişmeyecek şekilde rastgele örnekleme ile kanlar seçilmiştir.

Kan basıncı ölçümünde "Joint National Committee" nin altıncı (JNC-VI) raporunda belirtilen, ilk değerlendirme dışında en az iki değişik zamanda kan basıncı ölçümü gerekliliği teknik olanaksızlıklar nedeniyle sağlanamadığından Alman Ulusal Kan Basıncı Programında belirtilen şekliyle ardışık iki kan basıncı ölçümünün ortalaması alınmıştır (1,2).

Bu çalışmanın hipertansiyonla ilgili sonuçları ayrı bir makale olarak yayınlanmış, diğer parametreler ise yayına hazırlanmaktadır (3). İskemik kalb hastalığı yönünden EKG'lerin yorumlanmasında TEKHARF çalışmasında da kullanılan Minnesota kodlaması kullanılmıştır (4,5).

Anemi de ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de önemli bir sağlık sorunu iken bu çalışmada geniş kapsam ve zaman kısıtlılığı nedeniyle anemiye yol açan beslenme bozukluğu, paraziter hastalıklar vb konular araştırılamamıştır. Bu çalışmada elde edilen hemogram ve ferritin düzeyleri bir makale olarak da yayınlanmıştır (6).

Halkın bu tür çalışmalara yaklaşımı ilerideki çalışmaları özendirici nitelikte olup metodolojideki aksaklıkların giderilmesi ve teknik ve mali konularda daha kapsamlı ve gerçekçi yaklaşımlarla çok daha başarılı çalışmalar yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Teşekkür

Bu çalışma YYÜ Araştırma Fonu (proje no: 97 TF 032) ve Devlet Planlama Teşkilatı (proje no: 98 K 123160) tarafından desteklenmiştir. Çalışmaya katkısı olan Prof. Dr. Mustafa Şenocak, İç Hastalıkları asistanları, İç Hastalıkları hemşireleri, Gastroenteroloji laboratuvarı teknisyeni İlhan Sonkalan'a ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyoruz.

Some Important Health Standarts And Disease Prevalences Among Adults In Van: Discussion Of The Methodology

Abstract:

Epidemiological studies regarding important health problems of Van city are insufficient. A cross-sectional public survey was conducted in order to determine the important health problems and provide a starting point for solutions. Centrally three local health center fields and four central villages and peripherally 9 districts and 11 villages were chosen to represent whole population of Van city. According to systematic sampling technique from 512 houses, 587 man and 1447 women, total 2034 persons were evaluated. After anamnesis and physical examination, blood was drawn and ECGs were recorded as needed. Data were recorded to PC by using program Excel v7.0®. The methods, conditions and limitations of the study were discussed. The approach of the people to such study is encouraging. More successful studies can be done with more realistic and detailed approach to technical and financial issues and with resolved methodological problems.

Key words: Van, Turkey, epidemiology, prevalence, method

Kaynaklar

1. The Sixth Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. Arch Intern Med 157: 2413-46, 1997.
2. Hense HW, Stieber J: Blutdruck-Messkurs. GSF-MEDIS Institut, Heidelberg, 1998.
3. Erkoç R, Aksoy H, Alıcı S, İlhan M, Sayarlıoğlu M, Dilek İ, Uygan İ, Topal C, Meral C. Hypertension prevalence in Van, Turkey-1997. Eastern Journal of Medicine 6(1): 25-22-26, 2001.
4. Onat A, Şurdum-Avcı G, Şenocak M, Örnek E, Özcan R: Türkiyede erişkinlerde kalp hastalığı ve risk faktörleri sıklığı taraması: 1. Yöntemin tarifi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1: 9-15, 1991.
5. Blackburn H, Keys A, Simons E, Rautaharju P, Punsar S: The electrocardiogram in population studies: A classification system. Circulation 21: 1160, 1960.
6. Dilek İ, Erkoç R, Sayarlıoğlu M, İlhan M, Alıcı S, Türkdöğün K, Topal C, Durmuş A, Aksoy H: Van ili merkez ve kırsal kesimde yaşayan sağlıklı erişkin bireylerde hemogram ve ferritin düzeyleri: Van Tıp Dergisi 9 (2): 52-55, 2002.

İşaret ve Orta Parmaklarda Parmak Ucu Volümünün ve Yüzey Alanının Karşılaştırılması

Celalettin Eroğlu, M.Arif Aluçlu, Ahmet Kavaklı

Özet:

Amaç : Parmak ucunun normal kantitatif değerlerini belirlemek ve böylece rekonstrüktif el cerrahisi ile diğer ilgili bölümlere yararlı olmaktır.

Metod: Bu çalışmada taze kadavra özelliğinde parmak ucu kullanıldı. Dört işaret parmağı ve beş orta parmağa ait toplam dokuz parmak ucunda çalışma yapıldı. Distal interfalangeal eklemden büyük dorsal ve palmar pilileri birleştiren düzlemin distalinde kalan parmak bölümü parmak ucu olarak kabul edildi. Parmak ucunun volümü cam bir beherle ölçüldü. Parmak ucuna ait distal falanks, tırnak ve pulpa yağlı gözeli dokusu ağırlıkları hassas terazide ölçüldü. Tırnak kökü uzunluğu, tırnak ve tırnak yatağının uzunluğu ile genişliği kumpas ile ölçüldü. Parmak ucu hyponichium köşesinden büyük dorsal pilinin yanlarda sonlandığı noktayı birleştiren bir çizgi boyunca ikiye ayrıldı. Önde kalan kısım volar yüzey, arkada kalan ise dorsal yüzey olarak tanımlandı. Volar ve dorsal yüzeyin alanı planimetrik teknik ile hesaplandı. Pulpada bulunan Pacini korpuskülleri stereomikroskopta sayıldı.

Bulgular: Parmak ucunun ortalama volümü; işaret parmağı için 4.62 cm³ ve orta parmak için 4.80 cm³ bulundu. Ortalama tırnak uzunluğu ve genişliği; işaret parmağında 15.05 mm ve 9.75 mm, orta parmakta 15.36 mm ve 10.20 mm olarak ölçüldü. Ortalama volar ve dorsal yüzey alanı; işaret parmağı için 795.25mm² ve 443.00 mm², orta parmak için 852.00 mm² ve 444..60 mm² hesaplandı.

Sonuç: Çalışmamızda elde ettiğimiz bu değerler rekonstrüktif el cerrahisi ile uğraşanlara faydalı olur ümidindeyiz

Anahtar kelimeler: *Anatomi, distal interfalangeal eklem, parmakucu*

Hareketleri ve duyu özellikleri ile insana özgü olan el karışık bir duyu ve üretim organıdır. El cerrahisindeki yeni gelişmeler elin fonksiyonel ve dinamik anatomisini ön plana çıkarmıştır.

Başparmak, 2. ve 3. parmaklar el fonksiyonlarının % 70'den fazlasını yüklenir (1). El fonksiyonlarını yerine getirirken parmak ucunun (pulpa) çok önemli bir rol üstlendiği şüphesizdir. Parmak ucunda oluşacak olan yaralanmalar veya parmak ucunun kaybı elin fonksiyonlarını doğrudan etkileyecektir.

Klinikte, parmak ucunun şekil ve fonksiyonunun yeniden sağlanması için rekonstrüksiyon ameliyatları yapılmaktadır. Fleplerin tasarlanmasında eşdeğer duyu ve mekanik özellikleri taşıyan dokular önem arz eder. Bu amaca yönelik olarak pulpa hakkında gerek anatomi ve gerekse klinik birimlerde çalışmalar çok eski yıllardan beri yapılmaktadır (2,3). Son yıllarda, el cerrahisi ile uğraşan cerrahlar parmak ucu hasarı ve volar yumuşak dokunun (pulpanın) kaybının tedavisinde iki

görüşü benimsemişlerdir; 1- Cerrahi rekonstrüksiyon ile distal falanksın yeterli uzunluğunun ve pulpanın duyu işlevinin sağlanması (4-9), 2- Çocuklarda volar deri ve parmak ucunun iyileşme potansiyeli bulunması nedeni ile öncelikle konservatif yöntemlerin uygulanması (10-16).

Bu çalışmanın amacı parmak ucunun kantitatif anatomisini çalışmaktır. Böylece el cerrahisi ile uğraşanlara yararlı katkılar sağlayabileceğimizi umuyoruz.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızın materyalleri Ortopedi ve Travmatoloji acil polikliniğine travma sonucu parmak kopması şikayeti ile başvuran hastalardan elde edildi. Bu çalışmada değişik nedenlerle replante edilemeyen sekiz hastanın anomalisi bulunmayan dokuz parmak ucu kullanıldı.

Çalışmamızda, distal interfalangeal eklem (DİF) distalinde kalan kısım parmak ucu olarak tanımlandı (Şekil 1). DİF ekleminin tamamı parmak ucuna katılmayıp yalnızca distal falanks ve etrafındaki yapılar incelemeye alındı. Her bir parmak DİF eklemden ayrıldıktan sonra kalan parmak ucunun volümü 100 ml'lik cam bir beher

Yazışma Adresi: Dr.Celalettin EROĞLU

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, MALATYA

Şekil 1. Parmak ucu

Şekil 2. Tırnak uzunluğu ve genişliği

Şekil 3. Parmak ucunda volar ve dorsal yüzeylerin ayırımı

ile ölçülerek daha sonra hassas terazi (AB204, Mettler Toledo, Switzerland) ile ağırlığı tartıldı. Tırnak için yapılan ölçümler şunlardır: 1- tırnak uzunluğu ve genişliği (Şekil 2), 2- tırnak yatağının uzunluğu ve genişliği, 3- deri ile örtülü olan tırnak kökünün uzunluğu ve genişliği. Bu

Şekil 4. Dorsal derinin yüzey alanının ölçümü için kağıt üzerine çizimi

ölçümler için kumpas'tan yararlanıldı. Tırnağın ağırlığı hassas terazi (AB204, Mettler Toledo, Switzerland) ile tartıldı.

Her iki yanda, tırnak serbest ucunun deri ile birleşen hyponichium köşesinden büyük dorsal pilinin yanlarda sonlanma uçlarına doğru bir kesi yapılarak parmak ucunun arka tarafında kalan ve parmak izi bulunmayan deri kısmı çıkartıldı. Burası parmak ucunun dorsal derisi olarak kabul edildi (Şekil 3).

Dorsal yüzey alanını hesaplamak için bir kağıt üzerine izdüşümü çizilerek planimetrik teknik (Minichromax, Biolab, France) ile dorsal yüzey alanı hesaplandı (Şekil 4).

Şekil 5. Volar derinin yüzey alanının ölçümü için kağıt üzerine çizimi

Distal falanksı serbestleştirdikten sonra hassas terazi (AB204, Mettler Toledo, Switzerland) ile ağırlığı ölçüldü. Geriye kalan yumuşak kısım parmak pulpası olarak tanımlandı. Pulpadaki volar yumuşak (yağlı-gözeli) dokuda bulunan Pacini korpusküllerinin sayısı stereomikroskop ile sayıldı.

Yağlı-gözeli dokunun ağırlığı volar yüz derisinden ayrıldıktan sonra ölçüldü. Volar yüzey alanını (pulpanın alanını) hesaplamak için dorsal yüzeyde olduğu gibi bir kağıt üzerine yapıştırarak çizilip planimetrik teknik (Minichromax, Biolab,

France) ile volar yüzey alanı hesaplandı (Şekil 5). Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 10.0 istatistik paket programı kullanıldı. İşaret parmağı ve orta parmağın deskriptif istatistikleri çıkarıldı. Parmaklar arasındaki ilişki için Spearman's rho testi, parmakları karşılaştırmak için de Mann Whitney U testi kullanıldı.

Bulgular

Çalıştığımız dokuz parmak ucunun ellere ve ait oldukları parmaklara göre dağılımı Tablo 1' de gösterilmiştir. Tablo 2'de işaret ve orta parmakların ortalama değerlerinin karşılaştırması verilmiştir. Çalışmamızda parmak uçlarının yüzey alanları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark gözlenmedi ($p > 0,05$). Parmak uçlarının dağılımlarına göre kendi içerisinde tek tek ve birlikte yapılan Spearman testi ile korelasyonunda normal ve beklenenin (parmak ucu ağırlığı artınca volümünün ve distal falanks ağırlığının artması) dışında farklı bir sonuç bulunmadı.

Tablo 1: Parmak uçlarının ait oldukları el ve parmaklara göre dağılımı.

El ve parmak	İşaret parmağı	Orta parmak	Toplam
Sağ el	3	3	6
Sol el	1	2	3
Toplam	4	5	9

Tartışma

Ortalama parmak ucu volümü:

Çalışmamızda bu parametreye ait değerler işaret parmağında 4.62 cm^3 ve orta parmakta 4.80 cm^3 olarak bulundu. Murai ve arkadaşları (17) kadavralar üzerinde yaptığı çalışmada bu değerleri sırasıyla 3.73 cm^3 ($n = 7$) ve 4.49 cm^3 ($n = 6$) buldular. İşaret parmağı değerlerimiz bu çalışmanın sonuçlarından daha yüksek bulunurken, orta parmak değerleri birbirleri ile uyumludur. Ülkemizde yapılan bir çalışmada işaret parmağı değerleri 4.20 cm^3 ($n = 7$) bulunmuştur (18). Bu uyumlu sonuç, ülkemiz insanları ile diğer ülke insanları arasında farklılıklar olabileceğini akla getirmektedir.

Ortalama volar ve dorsal yüzey alanı:

Literatürde parmak ucu ortalama volar ve dorsal yüzey alanı sırası ile işaret parmağında 666 ve 518 mm^2 , orta parmakta 716 ve 580 mm^2 olarak bildirilmektedir. Ayrıca, parmak ucu toplam yüzey alanı işaret parmağında 1183 mm^2 ve orta parmakta 1296.75 mm^2 olarak bulunmuştur (17). Parmak ucu yüzey alanları için

Tablo 2: İşaret ve orta parmaklarının ortalama değerlerinin karşılaştırması

Parametreler	İşaret Parmağı (n = 4)	Orta Parmak (n = 5)
Parmak ucunun volümü (cm^3)	4,62	4,80
Parmak ucunun ağırlığı (g)	5,66	5,41
Volar yumuşak dokunun ağırlığı (g)	0,67	0,67
Pacini cisimciği sayısı	27,00	25,40
Distal falanksın ağırlığı (g)	0,91	0,94
Tırnak uzunluğu (mm)	15,05	15,36
Tırnak genişliği (mm)	9,75	10,20
Tırnak yatağının uzunluğu (mm)	19,72	19,52
Tırnak yatağının genişliği (mm)	9,12	9,40
Tırnak kökünün uzunluğu (mm)	4,67	4,16
Tırnak ağırlığı (g)	0,15	0,16
Volar yüzey alanı (mm^2)	795,25	852,40
Dorsal yüzey alanı (mm^2)	443,00	444,60
Toplam yüzey alanı (mm^2)	1238,25	1301,00
Volar yüzey alanının %	64,25	65,60
Dorsal yüzey alanının %	35,75	34,40

elde ettiğimiz değerler literatüre göre volar yüz için yüksek, bunun yanı sıra dorsal yüz için daha düşüktür. Bu durum aynı şekilde toplumsal farkların olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte bu farklılık volar ve dorsal yüzeyin tanımlanmasından da kaynaklanabilir. Literatürde, pulpa parmak ucu bölümü için kalın deri ve belli parmak izleri beraber tanımlanmıştır (19). Murai ve ark. (17) pulpayı tanımlamak için hyponichium köşesinden yanlarındaki pililer arası mid-lateral noktaya bir çizgi çekmişlerdir. Bizim bu kesitsel çizgiyi farklı kullanmamızın sebebi

canlıdaki gözlemlerimize dayanmaktadır. Çalışmamızın seyri esnasında parmak izlerini çıplak gözle ve mikroskop altında izledik. Buna göre, izler parmak ucunun yanlarında ve hatta dorsal yüzeye doğru uzanarak sonlanmaktadır. Böylece, bizim tarif ettiğimiz tanımlamanın parmak izlerinin de içinde yer aldığı fonksiyonel önemi olan pulpanın gerçek sınırlarını belirttiğini düşünmekteyiz.

Pacini cisimcikleri:

Bu cisimcikler ortalama olarak işaret parmağında 27 ve orta parmakta 25.4 bulundu. Bu sonuçlara göre, işaret parmağındaki Pacini cisimciklerinin sayısı diğer parmandan daha fazla idi. Bu sonuç, belki işaret parmağının diğerlerine göre daha çok kullanıldığını ve fonksiyonel olduğunu gösterebilir. Çalışmamızda, aşağıdaki parametreler bizim bilgilerimize göre, ilk defa çalışılmış olup orjinaldir. Buna göre: ortalama tırnak uzunluğu ve genişliği; ortalama tırnak yatağı uzunluğu ve genişliği; ortalama tırnak kökünün uzunluğu; parmak ucu ortalama ağırlığı; volar yumuşak dokunun ortalama ağırlığı; distal falanksın ortalama ağırlığı; tırnağın ortalama ağırlığına ait bulgularımız sonraki çalışmalarda karşılaştırma yapmak için bir kaynak teşkil edecektir.

Sonuç olarak, bu çalışmada parmak ucuna ve pulpaya dikkat çekmek istedik. Çalışmamız, bu alanda yapılan ilk anatomik çalışmalardan biri olup, böylece sonraki çalışmalara öncülük etmiş olduğumuzu düşünmekteyiz. Yaptığımız ölçümlerin ve sonuçların, el cerrahisi ile ilgilenen klinisyen ve anatomistlere yararlı olabileceği kanaatindeyiz.

Comparison Of The Volume Of Fingertip With The Surface In The Index And Middle Fingers

Abstract:

Aim: *In this study, we aimed at performing a work which is useful for hand reconstruction surgery and other relevant departments. We also wanted to define the normal values of fingertip by this quantitative study.*

Method: *In our study, fresh cadaveric fingertips were used. The fingertip is defined as the portion of the finger distal to plane of the dorsal and palmar skin creases at the distal interphalangeal (DIP) joint. This study was done on nine fingertips; four were index finger and five were middle finger.*

The volume of fingertip was measured with a volumetric glass cylinder. The weight of fingertip and distal phalanx and nail and soft tissue of pulp was measured with sensitive scale. The length and width of nail and nail bed was measured with a compass. The fingertip was seperated into two portions from the edge of hyponichium to major dorsal skin crease

which ended laterally. The anterior part was defined as ' volar surface ' and the posterior part was defined as ' dorsal surface '. The area of volar and dorsal surfaces were calculated in planimetric technique. The corpuscles of Pacini were counted with stereomicroscope.

Results: *The mean volume of fingertip was found 4.62 cm³ for index finger, 4.80 cm³ for middle finger. The mean length and width of fingernail was found 15.05 and 9.75 mm for index finger, 15.36 and 10.20 mm for middle finger. The area of the volar and dorsal surfaces were calculated 795.25 and 443.00 mm² for index finger, 852.00 and 444.60 mm² for middle finger.*

Conclusion: *We hope that the normal values of fingertip from this quantitative study will be useful in hand reconstruction surgery and other relevant departments.*

Key words: *Anatomy, distal interphalangeal (DIP) joint, fingertip*

Kaynaklar

1. Iversen, L.D., Swiontkowski, M. F.: Acil Ortopedik Girişimler El Kitabı, 4. Baskı, Ed. Ateş Y., Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 199-200, 2001.
2. Burch, G.E., Sodeman, W.A.: The correlation of bone volume and soft tissue volume in the human fingertip. *Hum Biol*, 10:295-98, 1938.
3. Isbell, H.: The human fingertip: surface area and volume correlation. *Hum Biol*, 11:536-42, 1939.
4. Joshi, B.B.: A local dorsolateral island flap for restoration of sensation after avulsion injury of fingertip pulp. *Plast Reconstr Surg* Aug 54(2):175-82, 1974.
5. Pho, R.W.H.: Restoration of sensation using a local neurovascular island flap as a primary procedure in extensive pulp loss of the fingertip. *Injury* 8:20-4, 1976.
6. Pho, R.W.H.: Local composite neurovascular island flap for skin cover in pulp loss of the thumb. *J Hand Surg* 4:11-5, 1979.
7. Biddulph, S.L.: The neurovascular flap in fingertip injuries. *Hand* Feb 11(1):59-63, 1979
8. Foucher, G., Smith, D., Pempinello, C., Braun, F.M., Citron, N.: Homodigital neurovascular island flap for digital pulp loss. *J Hand Surg* 14B:204-8, 1989.
9. Lai, C.S., Lin, S.D., Chou, C.K., Tsai, C.W.: Innervated reverse digital artery through bilateral neurography for pulp defects. *Br J Plast Surg* 46:483-88, 1993.
10. Illingworth, C.M.: Trapped fingers amputated fingertips in children. *J Pediatr Surg* 9:853-58, 1974.
11. Das, S.K., Brown, H.G.: Management of lost fingertips in children. *Hand* 10:16-27, 1980.
12. Allen, M.J.: Conservative management of fingertip injuries in adults. *Hand* 12:257-65, 1980.

13. Chow S.P., Ho E.: Open treatment of fingertip injuries in adults. J Hand Surg 7:470-76,1982.
14. Borgens, R.B.: Mice regrow the tips of their foretoes. Science 217:747-50,1982.
15. Mennen, U., Wiese, A.: Fingertip injuries management with semi-occlusive dressing. J Hand Surg [Br] Aug 18(4):416-22,1993.
16. Lee, L.P., Lau, P.Y., Chan, C.W.: A simple and efficient treatment for fingertip injuries. J Hand Surg 18B:416-22,1993.
17. Murai, M., Lau, H.K., Pereira, B.P., Pho, R.W.: A cadaver study on volume and surface area of the fingertip. J Hand Surg [Am] Sep 22 (5): 935-41,1997.
18. Bora, A., Ademoğlu, Y., Kayalar, M., Ayan, I., Arıkan, G., Enhoş, A.: Quantitative volumetric analysis of finger pulp atrophy after nerve repair. European Association of Clinical Anatomy Congress. 13,14,15 September Montpellier-France,2001.
19. Glicenstein, J., Dardour, J.C.: The pulp: anatomy and physiology . In: Tubiana, R., ed. The hand. Vol. I. Philadelphia: WB. Saunders Company 116-120,1981.

Peritonsiller Apse Tanı ve Tedavisi

Köksal Yuca*, Muzaffer Kırış**, Hakan Çankaya**, Tahir Seçkinli***

Özet:

Peritonsiller apse, yetişkinlerde ortaya çıkan baş ve boyunun en sık derin enfeksiyonudur. Tipik olarak aerobic ve anaerobic bakterilerin kombinasyonu ile oluşur. Ateş, boğaz ağrısı yutma güçlüğü ve trismus en sık görülen yakınmalardır. İğne aspirasyonu peritonsiller apsenin tanı ve tedavisinde halen altın standart yöntemdir. Ultrasonografi ve Komputerize Tomografi tanı koymada yardımcıdır. Ponksiyon ve aspirasyondan sonra uygun antibiyotik tedavisi (penisilin, klindamicin, cefalosporinler, metranidazol) başlanmalıdır. İlerlemiş vakalarda, insizyon ve drenaj veya acil tonsillektomi gerekebilir. Bu çalışmada Ekim 1999-Şubat 2002 tarihleri arasında Erciş Devlet Hastanesi KBB polikliniğine başvuran ve peritonsiller apse tanısı alarak tedavileri yapılan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek peritonsiller apse tanı ve tedavisi gözden geçirildi.

Anahtar kelimeler: Peritonsiller apse, boğaz ağrısı, derin boyun enfeksiyonu.

Tonsilla palatina, ön ve arka plika adı verilen ve sırasıyla glossopalatin ve faringopalatin kasları tarafından oluşturulan fossa tonsillaris içinde yerleşmiştir (1). Tonsil kapsülü ile tonsiller fossadaki kas dokusu arasında minör tükürük glandları bulunmaktadır (2).

Peritonsiller apse akut tonsillitin bir komplikasyonu olarak sıklıkla yetişkinlerde görülen bir antidedir. Az da olsa çocuklarda da görülür. Tonsillit atağını takiben boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, odinofaji, disfaji gibi semptomların yanısıra trismus, ağızdan tükürük akması, ateş ve genel hastalık hali tabloya hakimdir. Başlangıçta bir sellülit söz konusu olup, peritonsiller bölge ödemli hiperemik ve palpasyonla ağrılıdır. Apse oluştuğunda tonsil orta hatta doğru itilmiştir. Uvula ve tonsil ön pilikası da ödemlidir. Trismus nedeniyle hasta ağızını açmada zorlanır. Çocuklarda daha çok flegmon safhası gözlenirken yetişkinlerde apse formasyonu siktir (3,4).

Semptom ve bulguları yönünden bu bölgede benzer klinik tabloyu oluşturabilecek enfeksiyöz mononükleoz, lenfoma veya lösemi gibi neoplazmlar, dental enfeksiyonlar ve servikal lenfadenit ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Peritonsiller apse en sık izole edilen bakteri Streptococcus pyogenes (A grubu beta-hemolitik streptokok) dir.

En sık anaerob patojen ise Fusobacterium dur. Ancak birçok apse mikst (hem aerob hem de anaerob) profile sahiptir (5,6).

Tedavide drenaj ve antibiyotik kullanımı esastır. Acil tonsillektomi önerenler de vardır. Apse drenajı yapmadan 3 ayı yerden iğne batırıp aspirasyon yapmakla da başarılı bir tedavinin yapılabileceği öne sürülmüştür (7).

Bu çalışmada peritonsiller apse tanı ve tedavisini yapmış olduğumuz 52 hastanın sonuçlarını literatürün ışığında tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Ekim 1999-Şubat 2002 tarihleri arasında Erciş Devlet Hastanesi KBB polikliniğine başvuran ve yapılan muayenelerinde peritonsiller apse ön tanısı ile tetkik ve tedavileri yapılan 52 olgu çalışmaya dahil edildi. En küçük olgu 11 yaşında en büyüğü ise 65 yaşında idi. Fizik muayeneden sonra pantokain veya xylocain ile topikal anestezi uygulandı. Apsenin en kabarık noktasına ya da palpasyonla hissedilen fluktuasyon noktasına uygun bir enjektörle girilerek aspirasyon yapıldı. Aspirasyonla 0.5 cc veya daha fazla pü gelen 30 olguda minimal mukozal insizyonu takiben klemp ile apse kavitesine girilerek apse drenajı sağlandı. İğne ile pü gelmeyen veya 0.5 cc den az pü gelen 22 olguda ise üç değişik noktadan iğne ile girilerek aspirasyon tamamlandı ve işleme son verildi. Girişimi takiben antibiyotik tedavisi uygulandı.

Alınan materyallerden direkt preparatlar hazırlanıp gram boyama yapılarak incelendi. Ayrıca kültür için kanlı agar ve EMB agara ekildi, 24 saat sonra ekim sonuçları

*Erciş Devlet Hastanesi KBB Kliniği.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD.

***Erciş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği.

Yazışma Adresi:Yard. Doç. Dr. Köksal YUCA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD.
65200/VAN

değerlendirildi. Anaeroplara için değerlendirme yapılamadı.

Bulgular

52 olgunun 24 'ü kadın (%46.2) , 28'i erkekti (% 53.8). En genç vaka 11, en yaşlı vaka 65 yaşındaydı. Ortalama yaş 27.4 idi. Apselerin tamamı tek taraflıydı.

Olguların 18'inde tonsil belirgin şekilde mediale itilmiş ve apse formasyonu belirginleşmişti. Bu 18 olguda aspire edilen pü miktarı 1-7cc arasında değişiyordu. Peritonsiller alanda apse formasyonu tam olarak oluşmayan diğer 34 olguda peritonsiller alana ponksiyon yapıldı. 0.5 cc ve daha fazla pü gelen 12 olguda insizyon ve drenaj uygulandı.3 ayrı noktadan iğne ile ponksiyon ve aspirasyon yapılan 22 olguda pü yok veya 0.5 cc den az idi. Bu olgulardan hiç birine sonradan insizyon ve drenaj gerekmedi. Tüm olgularda antibiyotik tedavisi verildi.

Tedaviye penisilinle başlandı. Vakaların hiçbirinde penisilin kullanımı için kontrendikasyon yoktu. 24 saat içinde semptomlarda belirgin düzelme olmayan 5 olguda tedaviye Metranidazol eklendi.Kültür antibiyogram sonucunda penisiline direnç saptanan 3 olguda tedaviye 2 olguda Amoksisilin –Klavunat ve 1 olguda Ceftriakson ile devam edildi.Antibiyotik tedavisi 10 güne tamamlanarak sonlandırıldı.

Hazırlanan direkt preparatlar gram boyama ile boyanıp incelendiğinde tüm iğne aspirasyon materyallerinde bol miktarda enflamatuar hücreler görüldü. 25 yaymada gr (+) koklar saptandı.

Kültür sonuçlarında; 23 vakada A grubu beta hemolitik streptokok, 2 vakada alfa hemolitik streptokok, 2 vakada streptokoküs pnömonia, 3 vakada koagülaz + stafilokok üredi. 22 vakada üreme olmadı. Bir vakaya hastaneye kabulünün 3. gününde ateş düşmemesi ve drenaj yerinde yeniden pü birikmesi nedeniyle sosyoekonomik şartlarda göz önüne alınarak tonsillektomi uygulandı. 5 vakaya daha sonra rekürren tonsillit atağı nedeniyle tonsillektomi yapıldı

Tartışma

Peritonsiller apse, yetişkinlerde ortaya çıkan baş ve boynun en sık derin enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon yüzeyel bir enfeksiyon olarak başlar ve tonsiller sellülite doğru ilerler. Peritonsiller apse formu sıklıkla ileri bir evredir (3,4). Apsenin peritonsiller alandaki tükruk glandlarının enfeksiyonu ile oluştuğu öne sürülmüştür (2).

Peritonsiller apse en sık 20-40 yaş arasındaki kişilerde görülür. Çocuklarda immün yetmezliği

olanlar haricinde görülmesi nadirdir. Fakat çocuklarda enfeksiyon hava yolu obstrüksiyonuna sebep olabilir (8). Erkek ve kadınlarda görülme oranı eşittir. Kronik tonsillit ya da akut tonsillit için multiple oral antibiyotik kullanımının peritonsiller apse gelişimine predispozisyon oluşturabileceği öne sürülmüştür (9).

Çok belirgin olan semptomatoloji ile kolayca tanı konabilir (3,4). İğne aspirasyonu peritonsiller apsenin tanısı için altın standarttır(14). Ponksiyonla pü gelmeyen olgularda ayırıcı tanıda yer alan patolojiler düşünölmeli ve ekarte edilmelidir. Peritonsiller apse ayırıcı tanısında invaziv olmayan ve sonuç veren bir yöntem olarak intraoral ultrasonografi son yıllarda birçok yazar tarafından önerilmiştir(10,14,15,16). Ancak birçok olguda trismus varlığı intraoral ultrasonografinin kullanımını zorlaştırabilir(10). Kompüterize Tomografi apse formasyonunun identifikasyonunda ayırıcı tanı için son derece yararlıdır (10,11,14,15,16).

Apse mikrobiyolojisi anaerob bakterileri de içeren miks bir profile sahiptir (5). Antibiyotik tedavisinde bu durum göz önüne alınmalıdır. Bizim olgularımızda anaerobik kültür yapamadık. Üreyen mikroorganizmalar diğer yayınlarda bildirilenlerle benzerlik arz ediyordu. 22 olguda üreme olmamasını, hastaların bize başvurmadan önce antibiyotik kullanmalarına bağlı olduğunu düşünüyoruz.

Tedavide insizyon ve drenaj, 3 noktadan iğne ile ponksiyon ve aspirasyon, acil tonsillektomi gibi yöntemler uygulanmaktadır. Acil tonsillektomi kanama riskinin fazla oluşu nedeniyle günümüzde sık uygulanmamaktadır (12). Çalışmamızda 1 vakada hastaneye kabulünün 3.gününde ateş düşmemesi ve drenaj yerinde yeniden pü birikmesi nedeniyle sosyoekonomik şartlarda göz önüne alınarak tonsillektomi uygulandı. Ancak esas olan apsenin drenajı ve antibiyoterapidir. 3 noktadan yapılan ponksiyon ve aspirasyonu takiben yapılan antibiyoterapi ile insizyon ve drenaj kadar başarılı sonuçlar alındığı bildirilmiştir (7). Drenaj sırasında apse içeriğinin aspire edilmemesine dikkat edilmesi, bu nedenle çocuklarda drenaj için lokal anestezi kullanılmaması gerektiği önerilmiştir (3).

Penisilin peritonsiller apse tedavisi için ilk seçilecek ilaç olmasına rağmen son yıllarda beta-laktamaz üreten organizmaların ortaya çıkması nedeniyle antibiyotik seçimi değişmiştir (13). Penisilin yerine 500 mg klindamicin (günlük iki doz olarak), yada ikinci veya üçüncü jenerasyon sefalosporin kullanımı önerilmektedir (12). Diğer bir çalışmada Prior ve arkadaşları penisiline ilk 24 saat içinde bir yanıt alınmadığı taktirde

tedaviye metranidazol (500 mg günlük iki doz) eklemeyi önermişlerdir (6). Biz olgularımızda antibiyotik olarak İM veya İV penisilin ile tedaviye başladık. 24 saat içinde ateş düşmeyen olgularda ilave olarak metronidazol verdik. Kültür sonucu penisiline direnç görülen olgularda tedaviye Amoksisilin-Klavunat ve Seftriakson ile devam edildi.

Üç ana cerrahi prosedür peritonsiller apse tedavisi için kullanılabilir; iğne aspirasyonu, insizyon - drenaj ve acil tonsillektomi. Genel tedavi yaklaşımı insizyon ve drenaj (3) olmasına rağmen literatürde bildirilen karotis anomalileri yada anevrizmaları nedeniyle yalnızca iğne aspirasyonu ve antibiyotik tedavisini öneren seriler bildirilmiştir (7).

Sonuç olarak baş boyun bölgesinin potansiyel tehlikeler taşıyan, en sık derin enfeksiyonu olan peritonsiller apse olgularında; belirgin apse oluşan olgularda insizyon ve drenajın, apse formasyonunun tam olmadığı olgularda ise 3 ayrı noktada ponksiyon ve aspirasyonun cerrahi tedavi olarak yeterli olacağı, tonsillektominin daha sonra yapılması gerektiği kanısındayız. İlaç tedavisi olarak enjektabl penisilin grubu ilaçların metronidazolle kombine kullanımının en uygun seçenek olduğunu düşünüyoruz.

Diagnosis and Treatment of Peritonsillar Abscess

Abstract:

Peritonsillar abscess, the most common deep infection of the head and neck that occurs in adults, is typically formed by a combination of aerobic and anaerobic bacteria. The presenting symptoms include fever, throat pain, dysphagia and trismus. Ultrasonography and computed tomographic scanning are useful in confirming the diagnosis. Needle aspiration remains the gold standard for diagnosis and treatment of peritonsillar abscess. After performing aspiration, appropriate antibiotic therapy (including penicillin, clindamycin, cephalosporins, or metronidazole) must be initiated. In advanced cases, incision and drainage or immediate tonsillectomy may be required. In this study, the files of the patients who were admitted to Department of otolaryngology, Erciş State Hospital between October 1999 and February 2002, diagnosed with peritonsillar abscess were retrospectively evaluated and diagnosis and treatment of peritonsillar abscess was reviewed.

Key words: Peritonsillar abscess, throat pain, deep neck infection

Kaynaklar

1. Hollinshead WH. Anatomy for surgeons. 3d ed. Philadelphia: Harper & Row, 1982.
2. Passy V: Pathogenesis of peritonsillar abscess. Laryngoscope 104: 185-190,1994.
3. Sennaroğlu L, Ayas K. Peritonsiller, parafaringeal ve retrofaringeal apseler. Katkı Pediatri Dergisi: 6:538-543,1993.
4. Zalzal GH, Cotton RT. Adenotonsillar Disease; In Otolaryngology Head and Neck Surgery. Vol: 2, Ed; Frederickson JM, Harker LA, Krause CJ, Schuller DE. The C. V. Mosby Company. Toronto 1996, pp:1189-1212.
5. Brook I, Frazier EH, Thompson DH. Aerobic and anaerobic microbiology of peritonsillar abscess. Laryngoscope 101:289-92,1991.
6. Prior A, Montgomery P, Mitchelmore I, Tabaqchali S. The microbiology and antibiotic treatment of peritonsillar abscesses. Clin Otolaryngol 20:219-23,1995.
7. Wolf M, Even-Chen I, Kronenberg J. Peritonsillar abscess: repeated needle aspiration versus incision and drainage. Ann Otol Rhinol Laryngol 103:554,1994.
8. Schroeder LL, Knapp JF. Recognition and emergency management of infectious causes of upper airway obstruction in children. Semin Respir Infect 10:21-30,1995.
9. Petruzzelli GJ, Johnson JT. Peritonsillar abscess. Why aggressive management is appropriate. Postgrad Med 88:99-100,103-5, 108,1990.
10. Strong EB, Woodward PJ, Johnson LP. Intraoral ultrasound evaluation of peritonsillar abscess. Laryngoscope 1995;105(8 pt 1):779-82.
11. Gidley PW, Ghorayeb BY, Stiernberg CM. Contemporary management of deep neck space infections. Otolaryngol Head Neck Surg 116(1):16-22,1997.
12. Maharaj D, Rajah V, Hemsley S. Management of peritonsillar abscess. J Laryngol Otol 105:743-5,1991.
13. Parker GS, Tami TA. The management of peritonsillar abscess in the 90s: an update. Am J Otolaryngol 13:284-8,1992.
14. Steyer TE. Peritonsillar abscess: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2002 Jan 1;65(1):93-6
15. Boesen T, Jensen F. Preoperative ultrasonographic verification of peritonsillar abscesses in patients with severe tonsillitis. Eur Arch Otorhinolaryngol 249:131-3,1992.
16. Buckley AR, Moss EH, Blokmanis A. Diagnosis of peritonsillar abscess: value of intraoral sonography. AJR Am J Roentgenol 162:961-4,1994.

KOAH Akut Atak Tedavisinde Antioksidan Olarak N-Asetilsistein'in Etkinliği

Haluk Dülger*, Ahmet Durmuş**, Cengizhan Sezgi***, Kürşat Uzun***, Bülent Özbay***

Özet:

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında oksidatif stresin rolü çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir. Son yıllarda oksidatif stresin rol aldığı hastalıklarda antioksidan özelliği olan N-asetilsistein (NAS)'in kullanılması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada tek kör randomize NAS'ın KOAH akut atak ile gelen hastalarda tedavideki etkinliğini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya 60 KOAH'lı hasta ve 20 sağlıklı kişi alındı. Çalışmamızda rutin tedaviye alınan KOAH'lı hastalar N-asetilsistein tedavisi alan ve almayan olmak üzere iki gruba ayrıldı. Olguların tedavi öncesi ve sonrası solunum fonksiyonları, kan gazı değerleri ve malondialdehid (MDA) değerleri kendi aralarında karşılaştırıldı.

N-asetilsistein kullanan olgularda tedavi sonrası FEV₁, PO₂ ve Sat O₂ ortalama değerleri tedavi öncesi değerlerden anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). Ortalama MDA değeri ise NAS kullananlarda tedavi sonrası, öncesine göre anlamlı olarak düşmüştü (p<0.001). NAS kullanmayanlarda ise tedavi öncesi ve sonrası çalışılan tüm parametreler açısından anlamlı bir farklılık yoktu. N-asetilsistein'in KOAH tedavisinde faydalı olabileceği ve olgu sayısının daha fazla olduğu büyük randomize çalışmalar ile desteklenmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: N-Asetil sistein, KOAH

KOAH günümüzde en önemli sağlık problemlerinden biri ve tüm dünyada yaygın mortalite ve morbidite sebebidir. Sigara içimi KOAH'ın en önemli risk faktörlerindedir(1). Son yıllarda KOAH patogenezinde serbest oksijen radikallerinin rol oynadığını çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir(2-4). Bu nedenle serbest oksijen radikallerin patogenezdaki rolü nedeniyle, antioksidanlar KOAH tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle antioksidan olarak N-asetilsistein (NAS)'in atak sıklığını azalttığı ve atak tedavisinde kullanılabileceği gösterilmiştir (5,6). NAS hücre içinde sistein için bir kaynaktır ve hücre içi sistein, glutatyon redoks sistem üretimini sağlar. NAS hidrojen peroksit ile gelişen epitel hücre hasarını ve sigaranın neden olduğu inflamatuvar hücre artışı azaltır(7). KOAH'lı hastalarda yapılan çalışmalarda NAS'ın balgam viskozitesinde azalma, balgam hacminde artma, ekspektorasyonda kolaylık, öksürük, nefes darlığı ve alevlenme sayısında azalma gibi etkilerinin olduğunu göstermektedir (8). Bu çalışmada antioksidan özelliği olan N-asetilsistein'in KOAH akut atak ile gelen hastalarda tedavide etkinliği olup olmadığını araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya KOAH tanısı konulan 60 olgu ve sağlıklı 20 kişi alındı. Çalışma tek kör randomize çalışma olarak planlandı. KOAH'lı olguların yaş ortalaması 55.5±15.6 olup 49 erkek ve 11 kadından oluşmaktaydı. Sağlıklı kişilerin yaş ortalaması 49.2±11.3 olup 13 erkek 7 kadından oluşmaktaydı. Hasta grubunun 47'si (%78) sigara içmekteydi. Çalışmaya alınan olgulara KOAH tanısı ATS kriterlerine göre konuldu(9).

Çalışmamızda tüm hastalara intravenöz teofilin, sistemik steroid, beta-laktam antibiyotik, inhale antikolinerjik ve inhale steroid verildi. KOAH'lı hastalar N-asetilsistein tedavisi alan ve almayan olmak üzere iki gruba ayrıldı. NAS alan gruba yukarıdaki tedaviye ek olarak oral efervesan tablet 600 mg NAS verildi (Acetylcystein-600 Trom®). Her iki gruptaki olguların anamnez, fizik muayeneleri yapıldıktan sonra tedavi öncesi, sonrası ve sağlıklı kişilerden 10cc venöz kan örnekleri alındı. Alınan kan örnekleri 20-30 dk oda sıcaklığında bekletildikten sonra 2500 devirde santrifüj edilerek serum kısmı ayrıştırıldı. Aynı gün serum örneklerinden TBARS yöntemiyle lipid peroksidasyon son ürünlerinden olan MDA çalışıldı. Çalışmanın istatistiksel analizi SPSS paket programı kullanılarak "student-t testi" ile yapıldı. Kontrol grubu ile tedavi öncesi, kontrol grubu ile tedavi sonrası unpaired t testi,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya*, İç Hastalıkları** ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr.Haluk Dülger

YYÜTF Araştırma Hastanesi Biyokimya AD.VAN

Tablo I: Tedavide NAS kullanan ve kullanmayan KOAH'lı hastaların tedavi öncesi ve sonrası MDA, solunum fonksiyon ve kan gazı ortalama değerleri (Ort±SD).

	NAS alan KOAH		NAS almayan KOAH		Sağlıklı kont.
	Tedavi öncesi	Tedavi sonrası	Tedavi öncesi	Tedavi sonrası	
FEV ₁	1.467±0.271 ^a	2.102±0.288	1.021±0.202	1.477±0.295	-
FEV ₁ /FVC	63.43±4.1 ^a	70.56±4.7	67.25±7.017	73.5±6.477	-
PO ₂	56.281±2.982 ^a	61.668±2.284	51.26±2.71	55.01±4.62	-
PCO ₂	43.118±1.765 ^a	38.718±1.509	45.56±2.54	41.8±2.18	-
Sat O ₂	84.631±2.009 ^a	89.581±1.223	79.71±2.58	82.77±4.16	-
MDA	8.029±1.202 ^a	4.95±1.063	7.90±2.13	10.11±4.13	1.25±0.3 ^b

a: NAS alanlarda tedavi öncesi ve sonrası; p<0.001, b : Sağlıklı kontrol ile NAS alan ve almayanlarda tedavi sonrası; p<0.001

tedavi öncesi sonrası ise paired t testi ile değerlendirildi.

Bulgular

KOAH'lı NAS verilen ve verilmeyen hastaların tedavi öncesi, sonrası ve sağlıklı kişilerin değerleri Tablo 1'de görülmektedir. Sağlıklı kişilerin ortalama MDA değeri 1.25±0.3 idi. KOAH'lı hastaların tedavi öncesi ortalama MDA değerleri sağlıklı kişilerden anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). Ortalama MDA değeri NAS kullananlarda tedavi sonrası, öncesine göre anlamlı olarak düştü (p<0.001). KOAH'lı hastalarda NAS kullanan olgularda tedavi sonrası FEV₁, PO₂ ve Sat O₂ gibi parametreler tedavi öncesi değerlerden anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). PCO₂ değerinde ise tedavi sonrasında anlamlı olarak düşüklük gözlemlendi (p<0.001). NAS kullanmayan grupta ise tedavi öncesi ve sonrası çalışılan MDA ve diğer parametreler açısından anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). Her iki grubun tedavi sonrası MDA değerleri sağlıklı kişilerden anlamlı olarak yüksekti (p<0.01).

Tartışma

KOAH patogeneğinde oksidan-antioksidan dengesizliğini gösteren bulgular son yıllarda artmaktadır. Oksidatif stres çeşitli yollar ile KOAH patogeneğine katkıda bulunur. Oksidanlar protein, lipid ve nükleik asitler gibi çeşitli moleküller ile reaksiyona girer ve harabiyet meydana getirir. Bu olay akciğer ekstraselüler matriksinde harabiyet ile birlikte hücrel disfonksiyon ve ölüm meydana getirir. Akciğerlere direk hasarın yanında, proteinaz-antiproteinaz dengesizliğine yol açarakta KOAH patogeneğine katkıda bulunur. Aynı zamanda oksidanlar KOAH'da inflamasyonda önemli olan IL-8 ve TNF-alfa'nın salınmasını yöneten transkripsiyon faktör NF-κB aktivasyonuna neden

olarak inflamasyonun artmasına neden olurlar. Yapılan çalışmalarda stabil ve akut atak ile gelen KOAH'lı hastaların soluk havasında hidrojen peroksit ve nitrik oksit'in arttığı gösterilmiştir (10-12).

Daha önce yaptığımız çalışmada KOAH'lı hastalarda artmış oksidatif stresin bir göstergesi olan MDA'nın sağlıklı kontrol grubuna göre artmış olduğunu göstermiştik (2). Çolak ve ark (13). da KOAH'lı hastalarda MDA'nın sağlıklı insanlara göre arttığı ve antioksidan enzimlerin düşük olduğunu göstermişlerdir. Demir ve ark (4). Akut KOAH'lı hastalarda MDA'nın stabil KOAH'lı hastalara göre arttığını, bununla birlikte bir antioksidan enzim olan süperoksit dismutazın düşük olduğunu bildirmişlerdir. Çalikoğlu ve ark (14).da akut atak KOAH'lı hastalarda MDA'nın stabil KOAH'lı hastalardan yüksek olduğunu göstermişlerdir.

Şahin ve ark (15).nın çalışmasında tedavinin oksidan-antioksidan metabolizmasına etkisi araştırılmış, tedavi ile MDA'nın düştüğünü, antioksidan enzimlerin yükseldiğini bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda akut ataklı hastalarda NAS tedavisinin etkinliği araştırılmıştır. Oksidatif stres göstergesi olan MDA'nın NAS alan grupta tedavi sonrası tedavi öncesine göre anlamlı olarak düştü. Yılmaz ve ark (16) nın yapmış oldukları çalışmada NAS kullanan KOAH'lı hastalarda FEV₁ ve FVC'nin tedavi öncesine göre artış gösterdiği bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda NAS kullanan hastaların tedavi sonrası FEV₁ ve kan gazı parametrelerinde tedavi öncesine göre anlamlı olarak düzelme gözlemlenmişti. Bu parametreler ile birlikte oksidatif stres göstergesi olan MDA'nında anlamlı olarak düştüğü görüldü.

NAS ile yapılan diğer çalışmalarda tedavi ile FEV₁'de artmaya neden olduğu ve yıllık FEV₁'de düşmeyi azalttığı bildirilmiştir (17-19). Grandjean ve ark. (20) uzun süreli NAS

tedavisinin atak sayısını azalttığını göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda sadece akut atak ile gelen hastalara atak tedavi sırasında NAS verilmiş olup NAS'ın atak tedavisine etkisi araştırılmıştır. Tedaviye NAS ilave edilen grupta tedavi sonrası FEV1 ve kan gazı parametrelerinde anlamlı olarak düzelme gözlemlendi.

Sonuç olarak oral NAS'ın KOAH'lı hastalarda kısa süreli olarak etkisini hem oksidatif stres göstergesi olan MDA düzeylerinde azalmaya neden olarak hem de FEV1 ve kan gazı parametreleri üzerine olan artırıcı etkisini gözlemledik. KOAH'ta NAS'ın gerek mukolitik gerekse antioksidan olarak faydalı etkileri araştırmacılar tarafından gösterilmiştir. Fakat NAS'ın KOAH'lı hastalarda etkisini daha net olarak ortaya koyabilmek için daha uzun süreli çift kör çalışmalara ihtiyaç olduğu kanısındayız.

The Effect Of N-Acetylcysteine As Antioxidant In COPD Treatment With Acute Exacerbation

Abstract:

The role of oxidative stres in chronic obstructive pulmonary disease was showed by studies. Recently, N-acetylcysteine (NAC) was used in various diseases as a antioxidant. We investigated 60 patients with COPD and 20 normal healthy subjects. The patients with COPD divided into two groups with or without NAC treatment along with routine treatment. Pre and post treatment parameters of pulmonary functions, blood gases and malondialdehyd values were assesed. In patients with NAC treatment the mean posttreatment levels of FEV₁, pO₂ and satO₂ were significantly higher when compared with pretreatment values. Mean MDA level significantly reduced after treatment in patients with NAC treatment, for all parameters, there is no significant change before and after routine treatment. In conclusions, NAC may be beneficial in acute exacerbation of COPD due to its antioxidant effect. These findings should be supported by large randomised clinical trials.

Key words: N-Acetylsysteine, copd

Kaynaklar

1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease NHLBI/WHO workshop report. National Institutes of Health 2001
2. Uzun K, Özbay B, Ceylan E, Avcı E ve Tarakçıoğlu M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında oksidatif stres. Genel Tıp Dergisi 8(3): 145-8,1998.
3. Rahman I, Macnee W. Oxidant/antioxidant imbalance in smokers and chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 51: 348-51,1996.
4. Demir T, Aydemir A, Güler S, Serdaroğlu E, Kurutepe M, Donma O, Yıldırım N. Akut ve stabil KOAH olgularında oksidatif stres. Solunum 1: 43-47,1999.
5. Hansen NC, Skriver A, Brorsen-Riis L, Balslov S, Evald T, Matbaek N, et al. Orally administered N-acetylcysteine may improve general well-being in patients with mild chronic bronchitis. Respir Med 88: 531-5,1994.
6. British Thoracic Society Research Committee. Oral N-Acetylsysteine and exacerbation rates in patients with chronic bronchitis and severe airways obstruction. Thorax 40: 832-5,1985.
7. Herwaarden C.L.A., Bast A., Dekhuijzen P.N.R. The role of N-Acetylcysteine in the treatment of COPD. In: Herwaarden C.L.A., Repine J.E.; eds. COPD: diagnosis and treatment. Amsterdam 118-122,1996.
8. Türker H. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında mukolitikler ve antioksidanlar. In: Umut S ve Erdinç E; eds. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı İstanbul: 2:124-127,2000.
9. American Thoracic Society. Standarts for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 152: S77-S120,1995.
10. Dekhuijzen PN, Aben KK, Dekker I, Aarts LP, Wielders PL, van Herwaarden CL, et al. Increased exhalation of hydrogen peroxide in patients with stable and unstable chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 154: 813-6,1996.
11. Maziak W, Loukides S, Culpitt S, Sullivan P, Kharitonov SA, Barnes PJ. Exhaled nitric oxide in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 157: 998-1002,1998.
12. Kawikova I, Barnes PJ, Takahashi T, Tadjkarimi S, Yacoub MH, Belvisi MG. 8-Epi-PGF2 alpha, a novel noncyclooxygenase-derived prostaglandin, constricts airways in vitro. Am J Respir Crit Care Med 153: 590-6,1996.
13. Çolak Ö, Alatai Ö, Akyüz F, Kanbak G, İnal M. Antioxidant status in chronic obstructive pulmonary disease. Tr J Med Sci 24:305-7,1995.
14. Çalikoğlu M, Tamer L, Çalikoğlu İ, Atış S, Ulubaş B, Ercan B. Oxidative stres and products of nitric oxide metabolism in chronic obstructive pulmonary disease and in healthy smokers. Turkish Respiratory J 3(1): 24-7,2002.
15. Şahin Ü, Ünlü M, Sütçü R, Delibaş N, Akaya A. Akut KOAH alevlenmesiyle başvuran hastalarda tedavinin oksidan/antioksidan sistem üzerine olan etkisi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 48(4): 317-324,2000.
16. Yılmaz M, Durak H, Arı G, Uçan ES, Çapa G, Altın R. The effects of ambroxol, N-acetylcysteine and hydration on mucociliary clearance in chronic bronchitis: Evaluation with

- radioaerosol inhalation scintigraphy. *Solunum Hastalıkları* 10(2): 131-139,1999.
17. Aylward M, Maddock J, Dewland P. Clinical evaluation of acetylcysteine in the treatment of patients with chronic obstructive bronchitis : a balanced double blind trial with placebo control. *Eur J Respir Dis* 1980;61 (Suppl 111): 81-89
 18. Repine JE, Bast A, Lankhorst I. Oxidative stres in chronic obstructive pulmonary disease. *Am J Respir Crit Care Med* 156: 341-357,1997.
 19. Lundback B, Lindstrom M, Anderson S, et al. Possible effect of acetylcysteine on lung function. *Eur Respir J* 1992; 5 (Suppl 15): 895
 20. Grandjean EM, Berthet P, Ruffmann R, Leuenberger P. Efficacy of oral long-term N-acetylcysteine in chronic bronchopulmonary disease: a meta-analysis of published double-blind, placebo-controlled clinical trials. *Clin Therapeutics* 22(2): 209-21,2000.

Dudak ve Dilde Yerleşen Lenfanjioma Sirkumskriptum

Ömer Çalka* Hakan Çankaya** Ahmet Metin* Mustafa Kösem***

Özet:

Lenfanjioma sirkumskriptum, deriyi tutan ve alttaki subkütan yağ dokusuyla kaslara da yayılabilen lenfatik bir malformasyondur. Nadir rastlanan dil ve dudak tutulumu ile seyreden 14 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Lenfanjioma sirkumskriptum, lenfatik, dudak, dil

Lenfanjiomalar, genellikle doğumda veya erken çocuklukta ortaya çıkan lenf damarlarının selim tümörleri olarak kabul edilen vasküler bir malformasyondur (1-4). Koagüle olmuş lenf içeren genişlemiş lenf kanalları değişik büyüklüklerde olabilir ve kapiller (sirkumskriptum), kavernoöz ve kistik tipleri vardır (2,5,6). Lenfanjioma sirkumskriptum (LC), en sık rastlanan tip olup daha çok ekstremitelerin proksimal kısımları, karın, uyluk ve kalçayı tutarken vulva, perine, skrotum, dil ve yanak mukozası daha nadir etkilenir (2,6).

Olgu

14 yaşında erkek hasta, yaklaşık 10-11 yıldır ağzında varolan yaralar nedeniyle KBB kliniğine başvurdu. Konsültasyonu istenen hastanın dermatolojik muayenesinde, dilin 1/3 ön kısmı, dilaltı ve alt dudak iç yüzünde eritemli-ödemli zemin üzerinde verrüköz görünümde, hipertrofik papillalarla, bazıları açılmış ülsere olmuş, bazıları da sarımsı bir sıvı içeren veziküllerden oluşan lezyonları mevcuttu (Resim 1). Alt dudak çevresinde minimal ödemin eşlik ettiği ve basmakla solan hafif lividi bir eritem bulunuyordu. Zaman zaman biraz gerilemekle beraber lezyonlar daima vardı. Bazen sıcak yiyecek-icecekler ya da travmanın etkisiyle yanma ve seröz veya hemorajik olabilen drenaj oluşuyordu. Vücudun diğer bölgelerinde ve sistemik muayenede başkaca bir patolojiye rastlanmadı. Rutin laboratuvar testler normal olarak değerlendirildi. Hemanjiom ve lenfanjiom ön tanılarıyla yapılan biyopsilerin histopatolojik incelemesinde,

akantotik çok katlı yassı epitel ile örtülü dermiste irili ufaklı ve bir kısmı kistik genişleme gösteren tek sıralı endotel hücreleri ile döşeli çok sayıda lenf damarı ve bazılarının lümeninde lenf sıvısı ve yer yer de eritrosit kümeleri gözlemlendi (Resim 2) ve bu bulgular LC ile uyumlu olarak değerlendirildi.

Tartışma

Lenfatik damarların hamartomatöz labirenti olarak da tarif edilen lenfanjiomalar aslında mezanşimal yarıklardan kaynaklanan lokalize bir sekestrasyon olup deriden iç organlara kadar vücudun her yerinde görülebilir (5,7). Genellikle semptomsuz olmakla beraber bazen büyüyerek bazen de travmayla fonksiyon bozukluğu veya kanamaya yol açabilir (3). İnce duvarlı ve değişik boyutlardaki çok sayıda vezikül berrak bir sıvı içerir. Sıvının rengi bazen vezikül içi kanama nedeniyle pembeleşirken bazen de bunun koagülasyonuna bağlı olarak et rengi veya siyaha dönebilir (3,6,8,9). Tekrarlayıcı enfeksiyonlar ve malign transformasyon riski de söz konusudur (10). Olgumuzda berrak sıvı içeren veziküller mevcuttu ve bazen travmanın etkisiyle kanlı seröz bir drenaj meydana geliyordu, yeme-içme sırasındaki kısmi zorluğa rağmen ciddi bir fonksiyon bozukluğu ya da enfeksiyon bulgusu yoktu. Lenfanjiomalar derin yerleştikleri zaman kavernoöz hemanjiomalara benzeyebilir veya hipertrofinin eşlik ettiği lenfanjiomatöz ve hemanjiomatöz yapılar bir arada olabilir (9). Hastamızda makroglossiye veya alttaki dokularda hipertrofiye rastlanmadı.

Lenfanjiomaların kapiller (sirkumskriptum), kavernoöz ve kistik üç ayrı tipi mevcuttur (2,5,6). Bunlardan LC en çok görülen tip olup büyüklükleri en çok 5 mm'ye ulaşan ve kurbağa yavrusuna benzetilen değişik çaptaki veziküllerin oluşturduğu 7 cm ve daha büyük lezyonlarla karakterizedir (2,10). LC, genellikle doğumda veya erken çocukluk döneminde ortaya çıkar ve

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji* Kulak Burun Boğaz** ve Patoloji*** Anabilim Dalları, VAN

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Ömer ÇALKA

YYU Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi

Dermatoloji AD 65300 VAN

Resim 1: Hastanın dil ucu, dil altı ve alt dudak iç yüzünde bir kısmını açılmış ve ülserle olmuş veziküler lezyonlar

Resim 2: Akantotik görünümdeki epidermis ve dermiste bir kısmının lümeninde lenf sıvısı (okla işaretli) gözlenen, endotel ile dōşeli düzensiz ve genişlemiş lenf damarları. (HEx250).

daha çok kadınları etkiler (2,3,6). Hemen tüm vücut bölgelerinde görülmekle birlikte daha çok ekstremitelerin proksimal kısımları, karın, uyluk ve kalçayı tutarken vulva, perine, skrotum, dil ve yanak mukozası daha nadir etkilenir (2,6). Görüntüsü tipik olan hastamızdaki lezyonlar erken çocuklukta başlamış olup yer olarak da nadir rastlanan alanlara yerleşmiştir. LC'nin üç farklı tipi vardır. Bunlar klasik yaygın LC, lokalize küçük LC ve süngerimsi (spongy) LC olarak bilinir (7). Klasik tipin histopatolojisinde yüzeysel alınan biyopsilerde sadece epidermis altında papiller tabakaya yerleşmiş olan dilate damarlar görülebilir. Daha derin olan eksizyonlarda ise subkutisteki kalın musküler duvarlı sisternaların da olaya iştirak ettiği gözlenebilir (6, 10). Ayırıcı tanıda hemanjiomlar, verrüler, melanomlar, lenfanjiektazi ve lenfanjiosarkomlar düşünülmalıdır (6,7,10). Bizim hastamızda anamnez, klinik ve histopatolojik bulgular bir arada değerlendirilerek

LC tanısı konuldu. Tedavide cerrahi eksizyon, elektrokoter, krioterapi, radyoterapi, sklerozan madde enjeksiyonu, Thorium X, karbondioksit ve Argon lazer kullanılabilir; ancak lezyonlar kapsüllü olmadığı için derindeki sisternaları içine almayan uygulamalar nedeniyle nüks sıktır, derin ve geniş uygulamalar ise kozmetik değildir (5,6,10). Cerrahi eksizyon ve elektrokoter kombine tedavisi planladığımız hasta bu tedaviyi kabul etmedi.

Lymphangioma Circumscriptum of Lip and Tongue

Abstract:

Lymphangioma circumscriptum is a lymphatic malformation that involves the skin and may extend to subcutaneous tissue and muscle. Involving of tongue and lip is uncommon. Herein we report a case of 14-year-old boy with lymphangioma circumscriptum that involved lip and tongue.

Key words: *Lymphangioma circumscriptum, lymphatic, lip, tongue.*

Kaynaklar

1. Koh HK, Bhawan J: Tumors of the skin, In: Dermatology. Edited by Moschella SL, Hurley HJ. 3rd edition. Philadelphia, WB Saunders Co., 1992, pp:1721-1808.
2. Kabukcuoğlu S, Kasapoğlu E, Işıksöy S: A case of lymphangioma circumscriptum. T Klin Dermatol 6: 128-130, 1996.
3. Mortimer PS: Disorders of lymphatic vessels, In: Textbook of Dermatology. Edited by Champion RH, Burton JL, Burns DA, Breathnach SM . 6th Edition, London, Blackwell Science Ltd, 1998, pp:2277-2296.
4. Doğruöz K, Acar MC, Harmanyeri Y, Doğan B, Öztekin İ: Üç lenfanjiom olgusu. Deri Hast Frengi Arş 25: 133-138, 1991.
5. Brown JV, Stenchever MA: Cavernous lymphangioma of the vulva. Obstet Gynecol 73:877-879, 1989.
6. Gupta AK, Ellis CN, Gorsulowsky DC. Chronic zosteriform eruption of the lower extremity. Lymphangioma circumscriptum (LC), localized form. Arch Dermatol 124: 264-265, 267-268, 1989.
7. Peachey RD, Lim CC, Whimster IW: Lymphangioma of skin. A review of 65 cases. Br J Dermatol 83: 519-527, 1970.
8. Ağaoğlu C, Alpay K, Harova AG: Lymphangioma circumscriptum of the tongue. Turk J Dermatopathol 1-2: 101-102, 1995.
9. Sanchez JL, Ackerman AB: Vascular proliferations of skin and subcutaneous fat, In: Dermatology in General Medicine. Edited by Fitzpatrick TB, Eisen AZ, Wolf K, Freedberg IM,

- Austen KF. New York, McGraw-Hill, Inc, 1993, pp:1209-1243.
10. Metin A, Kutluhan A, Dilek H, Güzeloğlu M, Delice İ, Subaşı Ş: Bir yanak mukozası lenfanjioma olgusu. XIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyum (Posterler) Kitabında. Ed. Gürgey E. Ankara, Nurool Matbaacılık, 1997, pp:219-222.